

INSTITUT NATIONAL AGRONOMIQUE DE TUNISIE

Département Agronomie et Biotechnologies Végétales

PROJET DE FIN D'ÉTUDES DU CYCLE INGENIEUR

Présenté par

FERCHICHI Amal

Spécialité: Sciences de la Production Végétale

Effet de différentes techniques de fertilisation biologique sur les paramètres de croissance et de production chez la tomate (*Solanum lycopersicum* L.)

Devant le jury composé de:

Mme.BEN YAHMED Jihen	INAT	Présidente du Jury
Mme.LABIDI Sonia	INAT	Encadrante scientifique
Mme JERBI Maroua	INAT	Encadrante scientifique
M.DJEBALI Naceur	CBBC	Encadrant de profession
Mme. CHAABAN Hanen	INAT	Examinatrice
Mme.CHAOUACHI Manel	ROSA	Invitée

Dédicaces

Je dédie ce travail à mes parents

Mohsen & Samia

Aucune dédicace, aucun mot ne pourrait exprimer à sa juste valeur la gratitude et l'amour que je vous porte. Loin de vous ; votre soutien et votre encouragement m'ont toujours donné de la force pour persévérer et affronter la vie. Chaque ligne de ce PFE chaque mot et chaque lettre vous exprime la reconnaissance, le respect, l'estime et la fierté d'être mes parents.

À mon cher frère

Ahmed

À ma sœur bien aimée

Eya

À ma grande famille

À tous mes professeurs durant toutes mes études

Remerciements

C'est avec un grand plaisir que je réserve cette page en signe de gratitude et de profonde reconnaissance à tous ceux qui m'ont apporté collaboration et soutien durant ce présent travail.

Avant tout, je voudrai à cette occasion exprimer mes vifs remerciements à **Mme.Sonia LABIDI** qui m'a fait l'honneur d'accepter l'encadrement de mon projet de fin d'études et qui m'a dirigé, conseillé et encouragé tout au long de la réalisation de ce travail aussi je voudrais signaler et mettre en vigueur sa rigueur et sa compétence scientifique qui m'ont été bénéfique.

Nos vifs remerciements s'adressent à **M. Naceur DJEBALI** pour ses conseils et son encouragement tout au long de la réalisation de ce travail. Qu'il trouve ici l'expression de ma gratitude, mon respect et ma reconnaissance.

Je remercie particulièrement **Mme.Manel CHAOUACHI** pour son support et sa précieuse aide ainsi que sa sympathie.

Je Tiens à remercier **Mme. Maroua Jerbi** pour sa gentillesse, sa disponibilité et sa contribution générale à l'élaboration de ce travail.

J'exprime mes reconnaissances à toute l'équipe de la fondation **ROSA Luxemburg Nord** pour son aide, ses conseils et ses encouragements qu'ils m'ont apportés pour réaliser cette étude notamment **M. Armin OSMANOVIC** et **Mme. Imen LOUATI**.

Mes vifs remerciements s'adressent également à **Mme. Jihen ben YAHMED** qui m'a honoré en acceptant de présider le jury de ma soutenance ainsi que **Mme. Hanen CHAABEN** Pour avoir consacré de son temps à l'évaluation de ce modeste travail.

Un remerciement particulier à **M. Soufiene HAMMAMI** pour ses qualités humaines et son aide précieuse au cours de la réalisation de ce travail.

J'exprime ma gratitude ainsi que le témoignage de mon respect à tout le personnel de productions fourragères et pastorales à l'INAT : M. Jobrane Chrigui et Mme Afef.

Je tiens à exprimer aussi mes sincères remerciements à tous mes professeurs de l'INAT qui m'ont enseigné et qui par leurs compétences m'ont soutenu dans la poursuite de mes études.

ملخص

في سياق الاقتصاد الدائري والزراعة المستدامة التي تركز على تسخير الموارد الطبيعية وتقليل استخدام المواد الكيميائية الضارة بالبيئة، من الضروري اكتشاف منهج بديل لتسميد المحاصيل، بما في ذلك نبات الطماطم. من خلال اعتماد ممارسات التسميد البيولوجي، يمكن للمزارعين تقليل اعتمادهم على الأسمدة الكيميائية المكلفة والمحتمل أن تكون ضارة للبيئة. هدفت هذا العمل إلى دراسة تأثير تقنيات مختلفة للتسميد البيولوجي مثل عصير السماد العضوي و استعمال الفطريات وزراعة النباتات القائمة على البقوليات على الخصائص الكيميائية والبيولوجية للتربة، بالإضافة إلى المؤشرات المتعلقة بنمو وإنتاجية الطماطم. ولتحقيق ذلك، تم إجراء تجربتين تجريبتين على قطعتي أرض، الأولى في المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس والثانية في موقع مؤسسة روزا لوكسمبورغ. تم تطبيق خمسة تجارب في موقع المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس: زراعة الطماطم التي تلقت تسميدًا كيميائيًا، زراعة الطماطم فقط مع التسميد بالفطريات، زراعة الطماطم مع الفول المصري، وزراعة الطماطم التي تلقت التسميد بالفطريات بالتزامن مع الفول المصري. في موقع روزا لوكسمبورغ، تم تطبيق خمسة تجارب: الطماطم تلقت التسميد بالفطريات، التسميد الكيميائي، الطماطم المسمدة بجرعة 0.5 لتر/100 لتر من عصير السماد العضوي، الطماطم المسمدة بجرعة 1 لتر/100 لتر من عصير السماد العضوي، والطماطم المسمدة بجرعة 2 لتر/100 لتر من عصير السماد العضوي.

أظهرت النتائج التي تم العثور عليها أهمية السماد الفطري وعصير السماد العضوي في تحسين نمو وإنتاجية الطماطم.

الكلمات المفتاح: تأثير، تسميد بيولوجي، نمو، إنتاجية، طماطم.

Résumé

Dans le contexte d'une économie circulaire et d'une agriculture durable axée sur la valorisation des ressources naturelles et la réduction de l'utilisation de produits chimiques nocifs pour l'environnement, il est essentiel d'explorer des approches alternatives pour la fertilisation des cultures y compris celle de la tomate (*Solanum lycopersicum* L.). En adoptant des pratiques de biofertilisation, les agriculteurs peuvent réduire leur dépendance aux fertilisants chimiques coûteux et potentiellement nuisibles pour l'environnement. Ce travail s'est intéressé à étudier l'effet de différentes techniques de fertilisation biologique comme le jus de compost, l'inoculation mycorhizienne et les cultures intercalaires à base de légumineuses sur les propriétés chimiques et biologiques du sol ainsi que sur les paramètres de croissance et de rendement de la tomate. Pour y parvenir, deux essais expérimentaux ont été installés sur deux parcelles, la première parcelle se situe à l'INAT et la deuxième au site de la fondation Rosa Luxemburg. Au site de l'INAT cinq traitements ont été appliqués : C : Culture de tomate ayant reçu une fertilisation chimique conventionnelle, M : Culture de tomate seule ayant reçu une biofertilisation mycorhizienne, NMF : Cultures intercalaires : tomate avec la fève, MF : Culture de tomate ayant reçu une biofertilisation mycorhizienne en intercalaire avec la fève. Dans le site de ROSA cinq traitements ont été appliqués : M : Tomate mycorhizée ; C : Fertilisation chimique; D1 : Tomate fertilisée avec la dose de 0,5L/hL de jus de compost, D2 : Tomate fertilisée avec la dose de 1L/hL de jus de compost et D3 : Tomate fertilisée avec la dose de 2L/hL de jus de compost.

Les résultats trouvés mettent l'accent sur l'intérêt des biofertilisants mycorhiziens et du jus de compost dans l'amélioration de la croissance et des rendements de la culture de tomate.

Mots clés : Effet, Fertilisation biologique, croissance, production, Tomate

Abstract

In the context of a circular economy and sustainable agriculture focused on the enhancement of natural resources and the reduction of the use of chemicals harmful to the environment, it is essential to explore alternative approaches for the fertilization of crops, including that of tomato (*Solanum lycopersicum* L.). By adopting biofertilization practices, farmers can reduce their dependence on expensive and potentially environmentally harmful chemical fertilizers. This work focused on studying the effect of different biological fertilization techniques such as compost juice, mycorrhizal inoculation and legume-based intercropping on the chemical and biological properties of the soil as well as on growth parameters and yield of tomato. To achieve this, two experimental trials have been installed on two plots; the first plot is located at INAT and the second at the site of the Rosa Luxemburg foundation. At the INAT site, five treatments were applied: C: Tomato crop having received conventional chemical fertilization, M: Tomato crop alone having received mycorrhizal biofertilization, NMF: Intercropping: tomato with faba bean, MF: Culture of tomato having received a mycorrhizal biofertilization intercropped with the faba bean. In the ROSA site, five treatments were applied: M: Mycorrhizal tomato; C: Chemical fertilization; D1: Tomato fertilized with a dosage of 0.5L/hL of compost tea, D2: Tomato fertilized with a dosage of 1L/hL of compost tea, and D3: Tomato fertilized with a dosage of 2L/hL of compost tea.

The results found during this study emphasize the interest of mycorrhizal biofertilizers and compost juice in improving the growth and yields of tomato crops.

Keywords: Effect, Biological fertilization, growth, production, Tomato.

Sommaire

ملخص.....	3
Résumé.....	4
Abstract.....	5
Liste des tableaux.....	9
Liste des figures.....	10
Introduction.....	1
Synthèse bibliographique.....	2
1. La culture de tomate.....	2
1.1. La culture de tomate dans le monde et en Tunisie.....	2
1.2. Les techniques culturales pour la culture de tomate.....	2
2. Les moyens biologiques de fertilisations.....	4
2.1. Définition d'un fertilisant biologique.....	4
2.2. Le jus de compost.....	4
2.3. Les biofertilisants mycorhiziens.....	5
2.4. Les cultures intercalaires à base de légumineuses.....	6
3. Effet des biofertilisants sur la croissance et la gestion contre les maladies des plantes...	7
3.1. Intérêt du jus de compost dans la fertilisation et la gestion contre les maladies des plantes.....	7
3.2. Intérêt des biofertilisants mycorhiziens pour la fertilisation et la croissance de la tomate.....	7
3.3. Intérêt des cultures intercalaires a base des légumineuses dans la fertilisation et la croissance de la tomate.....	7
Matériel et méthodes.....	9
1. Site expérimental.....	9
2. Matériel biologique.....	9
2.1. Matériel végétal.....	9
2.2. Inoculum mycorhizien.....	9
2.3. Jus de compost.....	9
3. Dispositif expérimental.....	10
3.1. Parcelle expérimentale à l'INAT.....	10
3.2. Parcelle expérimentale au site ROSA.....	12
4. Paramètres mesurés dans le sol.....	13
4.1. Echantillonnage du sol.....	13
4.2. Texture du sol.....	13
4.3. Carbone organique.....	14
4.4. Dosage du Calcaire total.....	14

4.5.	Le pH et la conductivité	14
4.6.	Analyse du phosphore	14
4.7.	Analyse du potassium et calcium	14
4.8.	Analyse de l'azote organique	15
4.9.	Détermination de l' humidité	15
5.	Paramètres mesurés sur la culture de tomate	15
5.1.	Echantillonnage des feuilles de plantes de tomate	15
6.	Paramètre de mycorhization de la tomate	15
6.1.	Coloration des racines	15
6.2.	Taux de mycorhization	16
7.	Les analyses minérales suivantes	16
7.1.	Analyse de l'azote	16
7.2.	Analyse de phosphore	16
8.	Paramètres de croissance et de rendement chez la tomate	16
8.1.	Hauteur de la tige principale par plante	16
8.2.	Nombre de feuilles par plante	16
8.3.	Nombre de tiges secondaires par plante	16
8.4.	Date d'apparition du premier bouquet floral	16
8.5.	Nombre de bouquets floraux par plante	17
8.6.	Nombre de fleurs par bouquet	17
8.7.	Nombre de fleurs noués par bouquet	17
8.8.	Nombre de fruits par bouquet	17
8.9.	Date de maturation des fruits du premier bouquet par plante	17
8.10.	Poids frais des fruits mûrs par plante	17
8.11.	Taux de matière sèche	17
8.12.	Brix	17
8.13.	Production totale de fruits par plante	17
8.14.	Calibre des fruits	18
9.	Analyses statistiques	18
	Résultats et discussion	19
1.	Effets des différentes techniques de fertilisation sur les paramètres de croissance de la tomate	19
1.1.	La hauteur des plantes	19
1.2.	Nombre de feuilles des plantes	20
1.3.	Nombre de tiges secondaires	21
1.4.	Nombre de bouquets par plante	23
1.5.	Nombre de fleurs	24

1.6.	Nombre de fruits par plante	26
1.7.	Indice SPAD	27
1.8.	Teneur en eau des feuilles.....	28
2.	Effets des différents traitements sur les paramètres de mycorhization	29
3.	Effets des traitements sur la nutrition minérale des plantes	30
3.1.	Teneur en phosphore.....	30
3.2.	Teneur en azote	32
3.3.	Teneur en calcium.....	33
3.4.	Teneur en potassium	34
4.	Effets des différents traitements sur les paramètres de rendement de la tomate.....	34
4.1.	Le rendement	34
4.2.	Le Diamètre des fruits.....	36
4.3.	Le brix	37
4.4.	Taux de matière sèche.....	38
5.	Effets des différents traitements sur les paramètres physico-chimiques du sol	39
5.1.	Teneur en azote organique	39
5.2.	Teneur en phosphore.....	40
5.3.	Teneur en potassium	41
5.4.	Humidité du sol.....	42
	Discussion	43
	Conclusion.....	45
	Références bibliographiques	1
	Annexe	6

Liste des tableaux

Tableau 1: La fertilisation chimique de la culture de tomate (Khalfallah <i>et al.</i> , 2015).	3
Tableau 2: La composition du jus de compost (Solorga Ghbar) appliqué au cours des essais expérimentaux.	9
Tableau 3: Le programme de fertilisation chimique de la culture de tomate.....	11
Tableau 4: Le programme de l'irrigation de la culture de tomate.....	11
Tableau 5: Analyses physico-chimiques du sol des deux sites (Horizon 0-25cm)	13
Tableau 6: Le programme de l'irrigation de la culture de tomate.....	13

Liste des figures

Figure 1:Principaux types mycorhiziens représentés sur une coupe transversale de racine (Le Tacon, 1985).....	5
Figure 2:Illustrations schématiques de stratégies alternatives de cultures intercalaires.	6
Figure 4:Schéma du dispositif expérimental appliqué à la parcelle de l'INAT.	10
Figure 5:Schéma du dispositif expérimental appliqué au site de l'association de ROSA.	12
Figure 6:Effet des différents traitements appliqués sur la hauteur des plantes de tomate (Solanum lycopersicum) au site de l'INAT	19
Figure 7:Effet des différents traitements appliqués sur la hauteur des plantes de tomate (Solanum lycopersicum) au site ROSA.	20
Figure 8:Effet des différents traitements sur le nombre de feuilles de plantes de tomate (Solanum lycopersicum) dans le site l'INAT.....	20
Figure 9:Effet des différents traitements sur le nombre de feuilles des plantes de tomate (Solanum lycopersicum) dans le site de ROSA.	21
Figure 10:Effet des différents traitements sur le nombre de tiges secondaires des plantes de tomate (Solanum lycopersicum) dans le site l'INAT.....	22
Figure 11:Effet des différents traitements sur le nombre des tiges secondaires des plantes de tomate (Solanum lycopersicum) dans le site de ROSA..	22
Figure 12:Effet des différents traitements sur le nombre de bouquets floraux des plantes de tomate (Solanum lycopersicum) dans le site l'INAT.....	23
Figure 13:Effet des différents traitements sur le nombre de bouquets floraux des plantes de tomate (Solanum lycopersicum) dans le site de ROSA..	24
Figure 14:Effet des différents traitements sur le nombre de fleurs par plante de tomate (Solanum lycopersicum) dans le site de ROSA..	25
Figure 15:Effet des différents traitements sur le nombre des fleurs par plante de tomate (Solanum lycopersicum) dans le site de ROSA.	25
Figure 16:Effet des différents traitements sur le nombre de fruits des plantes de tomate (Solanum lycopersicum) dans le site de l'INAT.....	26
Figure 17:Effet des différents traitements sur le nombre des fruits par plante de tomate (Solanum lycopersicum) dans le site de ROSA.	27
Figure 18:Effet des différents traitements sur l'indice SPAD des plantes de tomate (Solanum lycopersicum) dans le site de l'INAT..	27
Figure 19:Effet des différents traitements sur l'indice SPAD des plantes de tomate (Solanum lycopersicum) dans le site de ROSA.....	28
Figure 20:Effet des différents traitements sur la teneur en eau des feuilles des plantes de tomate (Solanum lycopersicum) dans le site de l'INAT.....	29
Figure 21:Effet des différents traitements sur le taux de mycorization des plantes de tomate (Solanum lycopersicum) au site de l'INAT.	29
Figure 22:Effet des différents traitements sur le taux de mycorization des plantes de tomate (Solanum lycopersicum) dans le site de ROSA..	30
Figure 23:Effet des différents traitements sur la teneur en phosphore des plantes de tomate (Solanum lycopersicum) dans le site l'INAT.....	31
Figure 24:Effet des différents traitements sur la teneur en phosphore des plantes de tomate (Solanum lycopersicum) dans le site de ROSA..	31
Figure 25:Effet des différents traitements sur la teneur en azote des plantes de tomate (Solanum lycopersicum) dans le site de l'INAT.....	32
Figure 26:Effet des différents traitements sur la teneur en azote des plantes de tomate (Solanum lycopersicum) dans le site de ROSA.	32

Figure 27:Effet des différents traitements sur la teneur en calcium des plantes de tomate (Solanum lycopersicum) dans le site de l'INAT.....	33
Figure 28:Effet des différents traitements sur la teneur en calcium des plantes de tomate (Solanum lycopersicum) dans le site de ROSA.	33
Figure 29:Effet des différents traitements sur la teneur en potassium des plantes de tomate (Solanum lycopersicum) dans le site de ROSA..	34
Figure 30:Effet des différents traitements sur le rendement des plantes de tomate (Solanum lycopersicum) dans le site de l'INAT..	35
Figure 31:Effet des différents traitements sur le rendement des plantes de tomate (Solanum lycopersicum) dans le site de ROSA.....	35
Figure 32:Effet des différents traitements sur le diamètre des plantes de tomate (Solanum lycopersicum) dans le site de l'INAT	36
Figure 33:Effet des différents traitements sur le diamètre des plantes de tomate (Solanum lycopersicum) dans le site de ROSA.....	37
Figure 34:Effet des différents traitements sur le taux du Brix des plantes de tomate (Solanum lycopersicum) dans le site de l'INAT.	37
Figure 35:Effet des différents traitements sur le taux du Brix des plantes de tomate (Solanum lycopersicum) dans le site de ROSA.....	38
Figure 36:Effet des différents traitements sur le taux de la matière sèche des plantes de tomate (Solanum lycopersicum) dans le site l'INAT.....	38
Figure 37:Effet des différents traitements sur le taux de la matière sèche des plantes de tomate (Solanum lycopersicum) dans le site de ROSA.	39
Figure 38:Effet des différents traitements sur la teneur en azote organique dans le sol des plantes de tomate (Solanum lycopersicum) dans le site de ROSA..	40
Figure 39:Effet des différents traitements sur la teneur en phosphore dans le sol des plantes de tomate (Solanum lycopersicum) dans le site de ROSA..	40
Figure 40:Effet des différents traitements sur la teneur en potassium dans le sol des plantes de tomate (Solanum lycopersicum) dans le site de l'INAT.....	41
Figure 41:Effet des différents traitements sur la teneur en potassium dans le sol des plantes de tomate (Solanum lycopersicum) dans le site de ROSA..	41
Figure 42:Effet des différents traitements sur l'humidité du sol des plantes de tomate (Solanum lycopersicum) dans le site de ROSA..	42

Introduction

L'agriculture a une importance capitale à l'échelle mondiale, fournissant des denrées alimentaires, des revenus et des emplois. Cependant, l'utilisation excessive des produits chimiques agricoles présente un réel problème qui mérite une attention particulière. L'agriculture moderne a souvent recours aux pesticides, aux engrais chimiques et aux herbicides pour augmenter les rendements et protéger les cultures contre les ravageurs et les maladies. Toutefois, une utilisation excessive ou inappropriée de ces produits chimiques peut avoir des conséquences néfastes sur l'environnement, la santé humaine et la biodiversité. Il est donc crucial de promouvoir des pratiques agricoles durables qui réduisent la dépendance aux produits chimiques et favorisent des méthodes alternatives. Des approches telles que l'agriculture biologique, l'agroécologie et la gestion intégrée des ravageurs offrent des solutions viables en utilisant des techniques telles que la rotation des cultures, la lutte biologique et l'amélioration de la santé des sols (Pimentel,2005; Pretty,2008). L'agriculture durable repose sur l'utilisation de solutions respectueuses de l'environnement pour maximiser les rendements tout en minimisant les impacts négatifs sur les écosystèmes. Parmi ces solutions, on trouve les pratiques de fertilisation biologique comme l'utilisation du jus de compost, les biofertilisants mycorhiziens et les cultures intercalaires à base de légumineuses fixatrices de l'azote atmosphérique. La culture de la tomate joue un rôle économique crucial en Tunisie. En tant que l'une des principales cultures maraîchères du pays, la tomate occupe une place importante dans l'agriculture Tunisienne et contribue de manière significative à l'économie nationale (Boughalleb *et al.*, 2017). La culture de la tomate est réputée pour être exigeante en terme de fertilisation chimique en raison de ses besoins nutritionnels spécifiques (Pailleux et Zhang ; 2018). L'utilisation de fertilisants biologiques sur la culture de tomate peut contribuer à l'amélioration de la durabilité des systèmes de culture à travers la réduction de l'utilisation des fertilisants chimiques.

Ce projet de fin d'études a pour objectif principal d'étudier l'effet des différents biofertilisants tels que le jus de compost, les mycorhizes et les cultures intercalaires à base des légumineuses sur les paramètres de croissance et de rendement de la tomate et sur les propriétés physico-chimiques du sol

Synthèse bibliographique

1. La culture de tomate

1.1. La culture de tomate dans le monde et en Tunisie

La tomate (*Solanum lycopersicum* L.) est une plante annuelle appartenant à la famille des solanacées introduite de l'Amérique du sud. Elle est cultivée pour ses fruits juteux riches en vitamine A et surtout en lycopène (Marouani, 2011; Toni *et al.*, 2020).

La tomate est l'un des plus importants légumes populaires dans le monde. Actuellement, elle présente le pivot de l'industrie horticole (Salim *et al.*, 2020). La surface de tomates récoltée représente environ 5,2 millions d'hectares dans le monde avec une production estimée à 189 millions de tonnes. Les principaux pays producteurs sont : la Chine 62.4 millions de tonnes, l'Inde 21.1 millions de tonnes, les Etats-Unis 13.7 millions de tonnes, la Turquie 11.8 millions de tonnes et l'Égypte 10.9 millions de tonnes (FAOSTAT, 2023).

En Tunisie, la tomate est la principale légume cultivée et consommée et revêt donc une importance stratégique (Riahi *et al.*, 2010). D'après FAOSTAT (2023) et l'Institut National de la Statistique (2023), la production de tomate a diminué de 1 534 000 tonnes sur une superficie de 27 358 hectares en 2019 à 1 416 000 tonnes sur une superficie de 24 540 hectares en 2021. Les principales zones de production sont le Cap Bon, Sidi Bouzid, la basse vallée de la Medjerda et le Sahel pour la tomate de saison. Pour la tomate de saison tardive, les principales régions sont Kasserine et Sidi Bouzid, Le Kef et Bizerte. Les régions de Monastir, Sfax, Mahdia et Sidi Bouzid pratiquent la culture de tomate sous serres froides alors qu'à Gabès, Tozeur et Kébili on a la tomate sous serres chauffées (de géothermie) (GIL, 2023). Au cours de la dernière décennie, la Tunisie était classée numéro 10 mondiale pour la transformation industrielle de la tomate, avec 86% de la quantité produite qui est destinée pour la transformation en double concentré de tomate (DCT). Le reste est destiné au marché du frais et à la transformation familiale et artisanale (Arfa et Elloumi, 2021).

1.2. Les techniques culturales pour la culture de tomate

1.2.1. Le travail du sol

Pour obtenir un sol optimal pour la culture de tomate, il est recommandé de l'ameublir en profondeur d'au moins 40 cm tout en assurant une structure homogène. Lors du travail du sol, il est préférable d'éviter de perturber excessivement les différentes couches de sol existantes, afin de ne pas remonter à la surface des couches appauvries et asphyxiantes, qui peuvent être colonisées par des microorganismes différents. La préparation du sol doit permettre un enracinement profond des plantes, idéalement sur une profondeur de 40 à 60 centimètres, afin de favoriser une bonne absorption d'eau et de nutriments (sol meuble et fin). En cas d'irrigation à la raie, un billonnage (mécanique à 1,2 m d'intervalle) ou un façonnage (manuel) sont réalisés. Les billons réguliers auront 30 – 35 cm de haut et 25 – 30 cm de large au sommet, qui sera arasé (Khalfallah *et al.*, 2015).

1.2.2. Le semis

Le semis des graines de tomate se fait essentiellement dans les pépinières, sur des planches, en mottes ou dans des plaques alvéolées. La méthode des plaques alvéolées est la plus utilisée. Pour les remplir, un mélange de terre, sable et compost bien désinfectés est utilisé, par la suite 2 à 3 graines par trou sont semées. Il est conseillé de protéger les plaques par une ombrière ou

un film en polyéthylène. La durée moyenne avant la plantation en plein champ est de 3 semaines (Eliel et Florian., 2014).

1.2.3. Repiquage

Le repiquage des plantules en pleine terre se fait entre 3 et 6 semaines après le semis, il est conseillé que les plantules atteignent une hauteur de 15 à 20 cm et avec 3 à 5 feuilles vraies. La densité de plantation varie selon le cultivar, elle augmente avec les variétés à port indéterminé qui nécessite une taille et un tuteurage avec un espacement entre les plants de 20 à 40 cm et un interligne qui varie de 75 à 100 cm alors que la densité de plantation diminue avec les variétés à port déterminé qui ont un espacement de 50 cm entre les plants (Shankara *et al.*, 2005; Courchinoux, 2008).

1.2.4. Fertilisation

Pour avoir un bon rendement, la culture de tomate nécessite l'apport de fertilisants organiques et chimiques. Les fertilisants organiques comme le fumier et le compost doivent être apportés avant plantation avec un minimum de 30t/ ha jusqu'à 50 à 100 t/ha pour les sols pauvres en matière organique. Les fertilisants chimiques sont essentiellement à base d'azote (N), de phosphore (P), de potassium (K) et d'oxyde de magnésium (MgO) qui doivent être appliqués par phase de croissance (Tableau 1) (Khalfallah *et al.*, 2015).

Tableau 1: La fertilisation chimique de la culture de tomate (Khalfallah *et al.*, 2015).

Elément	Importance	Exportation	Phase de développement
Azote N	L'azote est l'un des éléments nutritifs essentiels pour la culture de la tomate. Il joue un rôle crucial dans de nombreux processus physiologiques de la plante, notamment la croissance végétative, la formation des feuilles, la synthèse des protéines et la production de chlorophylle (Tavakkoli <i>et al.</i> , 2021).	2,5 kg N / tonne de fruits	20% : en apport de fond 20% : 20 jours après plantation 25% : 50 jours après plantation 25% : 80 jours après plantation 10% : 100 jours après plantation
Phosphore P	Le phosphore est nécessaire pour la formation et la croissance des racines ainsi que pour la maturation des fruits. Il est également impliqué dans la photosynthèse, la production d'énergie et la régulation du métabolisme des glucides (Richardson <i>et al.</i> , 2011).	0,9 kg P ₂ O ₅ / tonne de fruits	50% : en apport de fond 30% : 20 jours après plantation 20% : 80 jours après plantation
Potassium K	Le potassium contribue à maintenir l'équilibre hydrique des plantes. Il active les enzymes nécessaires à la croissance et participe au transport des sucres vers les fruits. De plus, il renforce la résistance des plantes	5 kg K ₂ O / tonne de fruits	30% : en apport de fond 20% : 20 jours après plantation 20% : 50 jours après plantation 20% : 80 jours après plantation

	de tomate aux stress biotiques et abiotiques (Marschner, 2012).	10%: 100 jours après plantation
--	---	---------------------------------

1.2.5. Désherbage

La gestion des mauvaises herbes dans la culture de tomate est confrontée à des problèmes spécifiques tels que : les mauvaises herbes résistantes aux herbicides et le coût élevé des produits biodégradables. Pour les producteurs, les seules options de lutte contre les mauvaises herbes sont soit le sarclage mécanique entre les rangs, ou le désherbage manuel (Raja *et al.*, 2020). Les principales adventices sur les parcelles de tomate appartiennent à la famille des Orobanchaceae (Eizenberg and Goldwasser, 2018 ; Bari *et al.*, 2021).

1.2.6. Traitements phytosanitaires

Étant une plante solanacée est sujette à diverses maladies, le plant de tomate est cultivé sous un régime de pulvérisation intense de divers produits phytosanitaires (Tarla *et al.* , 2015). Les principales maladies fongiques sont *Fusarium oxysporum* , *Fusarium solani* , *Botrytis cinerea* et *Alternaria spp* (Li *et al.*, 2018 ; Mihnea and Lupaşcu.,2019 ; Chitwood-Brown *et al.*, 2021 ; Righini *et al.*, 2021). D'après Son *et al.*, (2017), les principaux ravageurs sont *Tuta absoluta* , *Helicoverpa armigera* , *Bemisia tabaci* , *Aculops lycopersici* , *Tetranychus urticae* et *Meloidogyne spp* .

1.2.7. Récolte et conservation

La tomate est un type de produit dont les caractéristiques de couleur sont largement utilisées comme un bon indicateur de la reconnaissance du niveau de maturité (Arivazhagan, 2010). Aglinglo *et al.* (2020) ont montré que le stade optimum de récolte lorsque la couleur du fruit vire du vert au jaune rose dénommé « point rosé » donc éviter de récolter la tomate à la maturité complète pour diminuer les dommages post-récolte.

2. Les moyens biologiques de fertilisations

2.1.Définition d'un fertilisant biologique

Un fertilisant biologique est un produit dérivé de matières organiques d'origine végétale ou animale, utilisé pour améliorer la fertilité des sols et fournir des éléments nutritifs essentiels aux plantes. Contrairement aux engrais chimiques, les fertilisants biologiques sont issus de sources naturelles et subissent un processus de décomposition biologique ou de fermentation pour libérer progressivement les nutriments nécessaires à la croissance des plantes (AAPFCO, 2018).Parmi les fertilisants biologiques qui peuvent être utilisées sont le jus de compost, les mycorhizes arbusculaires et les cultures intercalaires à base des légumineuses.

2.2. Le jus de compost

Le jus de compost est un liquide produit lors du processus de compostage des matières organiques. Il est également connu sous le nom de lixiviat de compost ou thé de compost. Le jus de compost est généralement extrait en collectant et en filtrant le liquide qui s'écoule naturellement à partir du composteur ou en utilisant des méthodes spécifiques d'extraction (Niazi *et al.*, 2021 ; Scheuerell et Mahaffee, 2002).

Niazi *et al.* (2021) ont rapporté que le jus de compost contient une énorme diversité de bactéries, champignons, protozoaires, nématodes et parfois des microarthropodes. Il contient des éléments nutritifs essentiels tels que l'azote (N), le phosphore (P), le potassium (K) ainsi que d'autres éléments comme le calcium (Ca), le magnésium (Mg), les oligoéléments. La concentration de ces éléments peut varier en fonction de la composition du compost d'origine. Avec cette richesse aucun engrais supplémentaire ne sera nécessaire ce qui a un avantage économique supplémentaire. Il améliore la structure du sol et par conséquent l'air et l'eau peuvent facilement atteindre les racines. Ainsi que les mycorhizes arbusculaires améliore la nutrition minérale et la croissance des plantes.

2.3. Les biofertilisants mycorhiziens

Les symbioses des racines de plantes avec les champignons se présentent sous plusieurs formes différentes et sont appelées les mycorhizes (Fig 1). La symbiose mycorhizienne arbusculaire est la plus répandue puisque elle est formée par plus de 70 % des espèces végétales (Parniske, 2008).

Figure 1: Principaux types mycorhiziens représentés sur une coupe transversale de racine (Le Tacon, 1985)

Selon les études de Smith *et al.* (2011) et Bender *et al.* (2016), les mycorhizes arbusculaires ont une influence positive sur la croissance des plantes. Ces symbiotes jouent un rôle essentiel dans l'agrégation du sol, le recyclage des éléments nutritifs, l'amélioration de l'absorption des éléments nutritifs et de l'eau par les plantes. Aussi elle engendre l'augmentation de la résistance des plantes aux stress biotiques et abiotiques. Vu l'importance de ces champignons en agriculture, plusieurs types de biofertilisants mycorhiziens ont été formulés comme TERA, MYCO-RHODO, ASTERIA DOSE ... (inoculumplus, 2023). Ainsi que les légumineuses améliorent la fixation de l'azote atmosphérique donc elles peuvent être utilisées comme moyens de fertilisations biologiques.

2.4. Les cultures intercalaires à base de légumineuses

Les cultures intercalaires (cultures mixtes, polycultures) sont basées sur la culture de deux ou plusieurs espèces simultanément dans le même champ pendant une partie importante de leurs périodes de croissance (Hauggaard-Nielsen et Jensen, 2005 ; Wezel *et al.*, 2014 ; Bedoussac *et al.*, 2015). Cependant, c'est important de s'assurer que les cultures composantes ne manifestent pas une concurrence entre elles pour l'espace, l'humidité, les nutriments et le rayonnement solaire (Layek *et al.*, 2018).

La culture intercalaire est utilisée depuis des millénaires par de petits exploitants agricoles en Asie, en Afrique et en Amérique latine. Elle attire actuellement l'attention en raison de son intérêt agro-écologique vu sa capacité à produire des rendements élevés avec des intrants inférieurs et son potentiel de préservation des terres (Stagnari *et al.*, 2017 ; Li *et al.*, 2020). Les espèces cultivées peuvent être plantées simultanément ou en partie, sans rangées distinctes (mixte) et en rangées ou bandes alternées sur le même champ comme le montre la figure 2 (Li *et al.*, 2013).

Figure 2: Illustrations schématiques de stratégies alternatives de cultures intercalaires a : Cultures intercalaires en bandes, avec les deux espèces cultivées simultanément; b : Cultures intercalaires en bandes relais, avec une espèce semée et récoltée plus tard que l'autre; c : Cultures intercalaires en rangs alternés ; d : Cultures intercalaires mixtes (Li *et al.*, 2020).

De plus, la culture intercalaire supprime les mauvaises herbes en couvrant la plus grande partie, réduit l'attaque des insectes nuisibles et contrôle l'incidence des maladies du sol (Maitra, 2019 ; Rad *et al.*, 2020) . Elle peut augmenter la matière organique du sol et la rétention de N dans les systèmes agricoles (Stagnari *et al.*, 2017 ; Layek *et al.*, 2018 ; Nyawade *et al.*, 2020). En effet, les légumineuses sont des espèces fixatrices d'azote. Elles ont la capacité de former une relation symbiotique avec des bactéries spécifiques appelées rhizobiums qui résident dans les nodules de leurs racines.

Cette symbiose permet aux légumineuses de capturer l'azote atmosphérique et de le convertir en une forme utilisable par les plantes, contribuant ainsi à l'enrichissement des sols en azote (Herridge *et al.*, 2018). Par conséquent, les cultures intercalaires pourraient jouer un rôle dans l'intensification durable de l'agriculture et la stabilité de rendement dans les conditions stressantes notamment le stress hydrique et les carences en éléments nutritifs en améliorant la chimie, l'environnement biologique et physique dans le sol (Layek *et al.*, 2018 ; Chamkhi *et al.*, 2022).

3. Effet des biofertilisants sur la croissance et la gestion contre les maladies des plantes

3.1. Intérêt du jus de compost dans la fertilisation et la gestion contre les maladies des plantes

Le jus de compost peut aider à augmenter la productivité et la durabilité de l'agriculture en améliorant la santé, le rendement et la qualité nutritive des plantes. De plus, le jus de compost peut résoudre le problème de diminution de la fertilité des sols (Radin et Warman, 2011). L'application de ce biofertilisant augmente la croissance des plantes en améliorant leur état nutritif à travers l'augmentation des communautés microbiennes bénéfiques (Carpenter-Boggs, 2005).

Les agents pathogènes transmis par le sol sont un problème majeur auquel est confronté le secteur agricole. Même s'il existe de nombreuses techniques pour gérer les ravageurs, ces méthodes sont encore coûteuses. Elles affectent négativement le sol et les plantes, polluent la nature et provoquent une résistance aux pesticides (Scotti *et al.*, 2015). Dans ce contexte, le jus de compost mature a démontré des effets supprimeurs contre les micro-organismes phytopathogènes (Borrero *et al.*, 2004 ; Moral *et al.*, 2009). Les propriétés et la composition chimique du jus compost sont également importantes dans l'effet supprimeur, non seulement car ils sont responsables du type et de la quantité de micro-organismes établis, mais aussi en raison de leurs effets sur les agents pathogènes, la santé des racines des plantes et l'état des éléments nutritifs des feuilles. Différentes études ont démontré que les thés de compost sont capables d'inhiber le développement de *Rhizoctonia solani* (Dionne *et al.*, 2012), *Fusarium oxysporum* et *Verticillium dahliae* pour la culture de tomate (Alfano *et al.*, 2011).

3.2. Intérêt des biofertilisants mycorhiziens pour la fertilisation et la croissance de la tomate

Les mycorhizes sont capables de former de grands réseaux d'hyphes qui interconnectent les plantes et transportent les nutriments sur de longues distances (Salgado *et al.*, 2020). D'après Carillo *et al.* (2020), Leventis *et al.* (2021) et Ju *et al.* (2021), les biofertilisants mycorhiziens peuvent réguler l'absorption des micros et macronutriments pour la culture de tomate tels que le P, N, K, Ca, Mg, Zn, Si et Mn... par la suite ils améliorent la croissance végétative de la culture et ils améliorent l'efficacité de l'utilisation de l'eau lors d'un stress hydrique. Il a été démontré que les champignons mycorhiziens arbusculaires (composante principale des biofertilisants mycorhiziens) sont impliqués dans l'amélioration du régime hydrique du sol et de l'absorption des nutriments sous stress biotiques et abiotiques tels que : sécheresse, températures extrêmes, salinité, agents pathogènes et pollution par les métaux (Volpe *et al.*, 2018 ; Bhandana *et al.*, 2021). Ces biofertilisants augmentent non seulement la productivité et le rendement de la tomate mais ils améliorent aussi la qualité nutritionnelle et contribuent à prolonger la durée de la conservation des fruits (Carillo *et al.*, 2020).

3.3. Intérêt des cultures intercalaires à base des légumineuses dans la fertilisation et la croissance de la tomate

L'azote (N) est un élément minéral essentiel pour les plantes compte tenu de son rôle puisqu'il est composé des acides aminés, protéines, acides nucléiques et autres constituants de cellules végétales indispensables à leur croissance et développement (Kaur *et al.*, 2016). La culture de la tomate avec une légumineuse augmente la teneur de l'azote disponible pour la plante et par la suite il améliore sa croissance et son rendement (Gatsios *et al.*, 2019 ; Salgado *et al.*, 2020 ; Gatsios *et al.*, 2021 ; Salgado *et al.*, 2021). L'amélioration de la productivité du système de cultures intercalaires par unité de surface a été calculée en termes de LER (Land Equivalent Ratio) qui est le rapport entre le rendement en cultures intercalaires et le rendement en

monoculture. Une valeur LER de 1 indique qu'il n'y a pas de différence de rendement entre la culture intercalaire et la monoculture. Toute valeur supérieure à 1 indique que le rendement a favorisé la culture intercalaire. Cet indice est défini comme l'équivalent de terre nécessaire pour cultiver des cultures ensemble par rapport à la terre nécessaire pour une culture pure (Willey and Rao, 1980). Moghbeli *et al.* (2019) et Zarei *et al.* (2019) ont rapporté que les cultures intercalaires permettent une utilisation plus efficace des ressources disponibles et une augmentation de la productivité par rapport à la monoculture.

Sur la base de l'analyse bibliographique, la présente étude se focalise sur la réduction des fertilisants chimiques dans la culture de tomate, l'adoption de pratiques agroécologiques et la promotion de la durabilité. L'objectif est d'explorer des solutions alternatives visant à limiter l'utilisation excessive des produits chimiques tout en préservant la productivité et la qualité des cultures. Cette recherche met en évidence l'importance d'une approche équilibrée intégrant des méthodes respectueuses de l'environnement.

En conclusion, l'utilisation de jus de compost, de biofertilisants mycorhiziens et de cultures intercalaires à base de légumineuses est une stratégie prometteuse pour réduire la dépendance aux fertilisants chimiques dans la culture de tomate. Ces approches agroécologiques offrent plusieurs avantages :

- La réduction du cout d'utilisation des fertilisants chimiques
- L'amélioration de la fertilité du sol
- La durabilité agricole

Matériel et méthodes

1. Site expérimental

Les essais expérimentaux sont installés sur deux parcelles à Tunis a cité Mahragène. La première parcelle est située à l'INAT (36°49'50''N ; 10°10'50''E) et la deuxième parcelle est localisée sur le site de la Fondation ROSA Luxemburg-Afrique du Nord a mutuelle ville (36°49 ' 29''N ; 10°10'35''E).

2. Matériel biologique

2.1. Matériel végétal

Deux espèces végétales sont étudiées au cours des essais : la tomate comme culture principale et la féverole comme culture intercalaire servant à fertiliser la tomate. Les plants de tomate sont transplantés au champ au stade 3-4 feuilles. La variété de tomate plantée est une variété hybride nommée « Wasco F1 » utilisée dans les cultures de saison et destinée au séchage. Les plants sont offerts généreusement par Mr. Abdelaziz Ben Brahim de la société *Grow Tunisia*, les semences de la féverole sont fournies par le Laboratoire des Sciences Horticoles (LSH) à l'INAT.

2.2. Inoculum mycorhizien

L'inoculum mycorhizien utilisé au cours des essais est un inoculum local produit au LSH à l'INAT. Il est composé principalement de deux espèces de champignons mycorhiziens arbusculaires (CMA): *Glomus deserticola* et *Glomus* sp.

2.3. Jus de compost

Le jus de compost utilisé au cours des essais est un produit local commercialisé sous le nom de « Solorga Ghbar ». Il est riche en microorganismes bénéfiques et en acide humique mais il a de faibles teneurs en éléments minéraux comme le montre le tableau 2 ci-dessous.

Tableau 2: La composition du jus de compost (Solorga Ghbar) appliqué au cours des essais expérimentaux.

Caractéristiques chimiques et biologiques		Unité
pH à 25°C	5	
Azote total, (N _{tot})	0,20	(%)
Oxyde de potassium (K ₂ O)	0,30	(%)
Pentoxyde de phosphore (P ₂ O ₅)	0,04	(%)
Oxyde de calcium(Cao)	0,01	(%)
Oxyde de magnésium(MgO)	0,01	(%)

Matière sèche (M.S)	1,40	(%)
Matière organique soluble (M.O.S)	0,06	(%)
Bacillus (Bacillus sp)	10 ⁵	(cfu/ml)

Cfu/ml : colonie formant unité

3. Dispositif expérimental

3.1.Parcelle expérimentale à l'INAT

Le dispositif expérimental appliqué à la parcelle de l'INAT est en blocs aléatoires basé sur cinq traitements disposés en trois Blocs. Chaque plot à l'intérieur du bloc fait 2 m de largeur et 5 mètres de longueur (Figure 4).

Figure 3: Schéma du dispositif expérimental appliqué à la parcelle de l'INAT.

: Culture de tomate non mycorhizée,
 : Culture de féverole,
 : Culture de tomate mycorhizée
 : Culture de tomate avec un traitement chimique.

: Culture de fève sole

: Culture intercalaire fève et tomate

: Culture de tomate seule

Les modalités appliquées sont les suivantes :

- T1 : Culture de tomate ayant reçu une fertilisation chimique conventionnelle.
- T2 : Culture de tomate seule ayant reçu une biofertilisation mycorhizienne.
- T3 : Cultures intercalaires : tomate avec la fève.
- T4 : Culture de tomate ayant reçu une biofertilisation mycorhizienne en intercalaire avec la fève.
- T5 : Culture de fève seule.

Le biofertilisant mycorhizien a été appliqué au moment de la plantation de tomate à une dose de 10 g d'inoculum par plant. Pour la culture de tomate fertilisée chimiquement, le programme suivi figure dans le tableau 3.

Tableau 3:Le programme de fertilisation chimique de la culture de tomate.

Phases de développement	Pourcentage de nutriments absorbés par phase			
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	MgO
Apport de fond	20%	50%	30%	30%
20 jours après plantation	20%	30%	20%	-
50 jours après plantation	25%	-	20%	40%
80 jours après plantation	25%	20%	20%	30%
100 jours après plantation	10%	-	10%	-

La culture de tomate a été installée au site expérimental de l'INAT le 28 février 2023. Les plants sont transplantés au stade 4-5 feuilles avec une densité de plantation de 33350 plants/ ha. Pour les parcelles de culture de tomate seule, les plants de tomate sont cultivés en lignes simples avec un écartement entre les lignes de 70 cm et entre les plants de 40 cm. Concernant la culture de tomate en intercalaire avec la fève, l'écartement entre les lignes est de 80 cm. Pour celle de la fève, le semis a été fait le 15 décembre 2022 en ligne simple avec un écartement entre les lignes de 40cm et entre les plants de 20 cm.

S'agissant de la culture de fève en intercalaire avec la tomate, un écartement entre les lignes de 85cm et entre les plants de 20 cm a été pratiqué. L'opération de désherbage est réalisée manuellement si ceci est nécessaire. La dose d'irrigation et la fréquence sont déterminées par le tableau ci-dessous.

Tableau 4:Le programme de l'irrigation de la culture de tomate

Phases	Volume d'eau h/j	Etc EN L/m ²	Fréquence d'irrigations (jours / semaine)
Plantation – début floraison (croissance lente)	1 à 2	3 à 5	4jours
Floraison – maturité des 1ers bouquets (croissance rapide)	2 à 3	6 à 9	4jours

3.2.Parcelle expérimentale au site ROSA

Le dispositif expérimental appliqué à la parcelle de ROSA est en blocs aléatoires basé sur cinq traitements disposés en deux Blocs. Chaque plot à l'intérieur du bloc fait 1.80 mètres de largeur et 5.20 mètres de longueur (Figure 5).

Figure 4: Schéma du dispositif expérimental appliqué au site de l'association de ROSA.

- : Culture de tomate ayant reçu une fertilisation chimique conventionnelle.
- : Culture de tomate fertilisée avec le jus de compost à la dose D1 (0,5L /1hLd'eau).
- : Culture de tomate fertilisée avec le jus de compost à la dose D2 (1L/1hL).
- : Culture de tomate fertilisée avec le jus de compost à la dose D3 (2 L/1hL).
- : Culture de tomate ayant reçu une biofertilisation mycorhizienne.

Les modalités appliquées sont les suivantes :

- T1 : Culture de tomate ayant reçu une fertilisation chimique conventionnelle.
- T2 : Culture de tomate fertilisée avec le jus de compost à la dose D1 (0,5L /1hLd'eau)
- T3 : Culture de tomate fertilisée avec le jus de compost à la dose D2 (1L/1hL).
- T4 : Culture de tomate fertilisée avec le jus de compost à la dose D3 (2 L/1hL).
- T5 : Culture de tomate ayant reçu une biofertilisation mycorhizienne.

Le biofertilisant mycorhizien a été appliqué au moment de la plantation de tomate à une dose de 10 g d'inoculum par plant. Pour la culture de tomate fertilisée chimiquement, une fumure de fond a été appliquée au moment de la plantation avec une dose de 5 g de DAP (18%N,

46%P₂O₅, 0%K₂O) et 5 g de sulfate de potassium (0%N, 0%P₂O₅, 50% K₂O) par plante. Les plantes ont reçu à partir de la floraison chaque semaine 20g de fumure d'entretien au cours des irrigations à base des éléments essentiels NPK commercialisé sous le nom Spécial Fert (20% N, 20% P, 20%K).

La variété de tomate cultivée au site expérimental de l'association ROSA est la même que celle installée à l'INAT. Les caractéristiques physico-chimiques des sols des parcelles figurent dans le tableau 5. Les plants de tomate sont plantés le 24 février 2023 en lignes jumelées (un écartement entre les lignes 40cm et entre les plants 30cm) avec une densité de plantation de 55 000 plants/ha. Le désherbage est réalisé manuellement quand il a été jugé nécessaire. La dose d'irrigation et la fréquence sont déterminées dans le tableau ci-dessous.

Tableau 5: Analyses physico-chimiques du sol des deux sites (Horizon 0-25cm)

Site	Texture	Matière organique (%)	pH	Conductivité (µs/cm)	Calcaire total(%)	Azote (%)	Phosphre (ppm)	potassium (ppm)
INAT	Sol argileux	3,13	8,24	363	40,68	1,43	116,5	2606
ROSA	Sol argileux	3,36	8,22	446,3	37,28	1,48	104,7	2760

Tableau 6:Le programme de l'irrigation de la culture de tomate

Phases	ETc en L/m ²	Fréquence d'irrigations (jours / semaine)
Plantation – début floraison (croissance lente)	3 à 4	4jours
Floraison – maturité des 1ers bouquets (croissance rapide)	6,5 à 8	4jours
Maturation - récolte	4 à 6	4jours

4. Paramètres mesurés dans le sol

4.1.Echantillonnage du sol

Dans le but de déterminer les caractères physico-chimiques du sol des parcelles expérimentales, on a effectué un prélèvement du sol à l'aide d'une tarière à une profondeur de 0-25 cm selon le modèle d'échantillonnage en Z. Tous les échantillons sont par la suite mélangés afin de constituer un seul échantillon homogène qui est mis à sécher à l'air ambiant et à l'ombre.

Les analyses granulométriques, matière organique, carbone et les teneurs en azote (N), phosphore (P) et potassium (K) ont été réalisées au niveau du laboratoire fourrages et sciences du sol à l'INAT.

4.2.Texture du sol

La détermination de la texture du sol se base sur l'estimation du pourcentage des différentes fractions constituant les agrégats contenus dans une prise d'essai de terre fine (inférieur ou égale à 2mm). On a choisi la méthode utilisant la pipette de Robinson dont le mode opératoire consiste en premier lieu à détruire la matière organique suivie d'un prélèvement des fractions argileuses

et limoneuses en second lieu. La fraction sableuse est déterminée par simple différence entre la prise d'essai et la somme des fractions limoneuses et argileuses (Naanaa et Susini, 1988).

4.3. Carbone organique

La méthode de dosage du carbone organique utilisée dans cette étude est basée sur la méthode Walkley et Black. Dans cette méthode, le carbone organique présent dans l'échantillon est oxydé en utilisant du bichromate de potassium en milieu sulfurique. L'excès de bichromate de potassium est ensuite titré à l'aide de sulfate ferreux jusqu'à l'obtention d'une coloration verte persistante (Pauwels et al., 1992). Le taux de matière organique (MO) peut être déterminé en utilisant la formule suivante :

$$\%MO = \%C \times 1,72.$$

4.4. Dosage du Calcaire total

Pour le calcaire total, la teneur en carbonate de calcium (CaCO₃) dans le sol est déterminée selon la méthode volumétrique avec le Calcimètre de Bernard. Pour mesurer le volume du CO₂ dégagé suite à l'action d'un excès d'acide fort (acide chlorhydrique) sur une masse connue d'échantillon de sol (Bonneau et Souchier, 1979) on a recourt à la réaction suivante :

4.5. Le pH et la conductivité

Pour la mesure du pH, La méthode consiste à mélanger 10 g de terre fine séchée à l'air et 25 ml d'eau distillée. Le mélange est agité pendant une période de deux heures puis laissé en décantation pendant une demi-heure avant de procéder à la mesure du pH à l'aide d'un pH-mètre (Callot-Dupuis, 1980).

Concernant la mesure de la conductivité, un échantillon de sol de 5 g est mélangé avec 25 ml d'eau distillée dans des crachoirs. Les échantillons sont agités pendant une heure suite à cela la conductivité électrique est mesurée à l'aide d'un conductimètre. Les valeurs obtenues fournissent des informations sur la capacité du sol à conduire le courant électrique reflétant ainsi sa teneur en sels et en minéraux dissous. Ces données sont essentielles pour évaluer la salinité et la fertilité du sol.

4.6. Analyse du phosphore

La teneur en phosphore assimilable a été déterminée suivant la méthode d'Olsen (Olsen et al., 1954). Le phosphate du sol est extrait avec une solution 0,5 M de bicarbonate de sodium à pH 8,5. Dans un milieu acide, le molybdate réagit avec les ions ortho-phosphoriques pour donner le complexe phosphomolybdate d'ammonium qui à son tour donne une coloration bleue proportionnelle en intensité à la concentration en phosphates. L'absorbance de la solution a été mesurée avec un spectrophotomètre à précision 0,01 et une longueur d'onde de 840 nm.

4.7. Analyse du potassium et calcium

Les éléments K, Ca et Na sont dosés par photométrie à flamme en utilisant les solutions mères préparées préalablement.

K, Na ou Ca (ppm) = Lecture x (1/RE) On divise par 10 000 pour convertir la valeur en %

Avec : RE : rapport d'extraction : volume/ masse prise

4.8. Analyse de l'azote organique

La teneur en azote organique a été déterminée selon la méthode de Kjeldahl. L'attaque de l'échantillon de sol avec l'acide sulfurique concentré (H₂SO₄) en présence d'un catalyseur (sélénium) à chaud permet de libérer l'azote sous forme d'ammonium (NH₄⁺) qui sera par la suite transformé en ammoniac (NH₃) en présence d'un milieu alcalin (NaOH).

4.9. Détermination de l'humidité

L'objectif est de suivre l'évolution de l'humidité du sol pour les différents traitements appliqués. Des échantillons de sol sont prélevés à une profondeur de 0-25 cm à l'aide d'une tarière. Ces échantillons sont placés dans des boîtes et soumis à un processus de séchage dans une étuve à une température de 105 °C pendant 4 jours. Tout au long de cette période des pesées régulières sont effectuées quotidiennement pour mesurer la masse des échantillons.

L'humidité du sol a été calculée en utilisant la formule suivante :

$$\text{Humidité (\%)} = [(\text{Poids initial} - \text{Poids sec}) / \text{Poids initial}] \times 100$$

5. Paramètres mesurés sur la culture de tomate

5.1. Échantillonnage des feuilles de plantes de tomate

Dans le cadre de notre étude visant à déterminer les taux d'éléments minéraux tels que l'azote (N), le phosphore (P), le potassium (K) et le calcium (Ca) dans les feuilles on a effectué un prélèvement des feuilles pour chaque traitement appliqué. Les échantillons de feuilles prélevés sont ensuite soumis à un processus de séchage à une température constante de 65°C pendant une durée de 3 jours afin de garantir l'élimination complète de l'humidité. Après le séchage, les feuilles sont broyées.

5.2. Détermination du taux de chlorophylle des plantes

Le SPAD (Soil Plant Analysis Development) est un instrument utilisé pour mesurer le taux de chlorophylle des plantes. Il est utilisé pour estimer l'état de nutrition des plantes. En utilisant la méthode de mesure de la transmittance lumineuse à travers les feuilles, le SPAD évalue la quantité de chlorophylle présente dans les tissus végétaux. La chlorophylle joue un rôle essentiel dans la photosynthèse qui est un processus par lequel les plantes convertissent la lumière du soleil en énergie pour leur croissance et leur développement. Le SPAD permet ainsi d'obtenir des informations précieuses sur la santé et le niveau de nutrition des plantes sans destruction de leurs tissus.

6. Paramètre de mycorhization de la tomate

6.1. Coloration des racines

Les échantillons de racines ont été soigneusement lavés à l'eau de robinet et placés dans une solution de conservation d'éthanol (50 %) selon la méthode de Phillips et Hayman (1970). Pour la coloration, les racines sont placées dans un bécher avec une solution de KOH (5%) et chauffées sur une plaque chauffante à 70 °C pendant 20 min. Cette étape est conçue pour éliminer tous les composants cellulaires des racines rendant la structure fongique plus visible. Après refroidissement, les racines sont rincées plusieurs fois à l'eau distillée puis elles sont mises dans une solution d'acide chlorhydrique HCl (2%) et laissée à température ambiante pendant 5 minutes. L'étape suivante consiste à ajouter une solution de bleu trypan (0,05 %) à l'échantillon qui doit être chauffé à 90°C pendant 2 heures jusqu'à ce que toutes les racines soient colorées.

6.2.Taux de mycorhization

La détermination du taux de mycorhization a été réalisée selon la méthode de McGonigle et al. (1990). L'observation de différentes intersections pouvant exister entre l'axe de l'objectif et le fragment de racine colorée est faite au microscope optique.

Les taux de mycorhization totale (T), arbusculaires (A) et vésiculaires (V) sont déterminés selon les formules suivantes :

$$T = (G-p) / G \times 100 \qquad A = (q+s) / G \times 100 \qquad V = (r+s) / G \times 100$$

Avec G : nombre total d'intersections total ; p : aucune structure fongique q : présence d'arbuscules ; r : présence de vésicules S : présence d'arbuscules et vésicules

7. Les analyses minérales suivantes

Les teneurs en azote, en phosphore, en potassium et en calcium ont été déterminées pour évaluer l'effet des différents traitements sur la nutrition minérale des plantes.

7.1.Analyse de l'azote

La teneur en azote des plantes de tomate a été mesurée avec la méthode Kjeldahl décrite au paragraphe (5.8). La prise d'essai a été de 0,2 g de poudre végétale pour chaque échantillon.

7.2.Analyse de phosphore

Un gramme de poudre végétale de chaque échantillon a été pré-calcinée sur une plaque chauffante puis calcinée dans un four à moufle à une température de 450 °C jusqu'à l'obtention d'une poudre blanchâtre. Ensuite, les échantillons sont attaqués à chaud avec l'acide nitrique (HNO₃, 0,1 N) pour extraire le phosphore (Pauwels et al., 1992). Par la suite, on dose le phosphore selon la méthode d'Olsen décrite au paragraphe (5.6).

8. Paramètres de croissance et de rendement chez la tomate

8.1.Hauteur de la tige principale par plante

On a mesuré la hauteur de la tige principale de chaque plante une fois par semaine. Cette mesure nous a permis de suivre la croissance des plantes au fil du temps. On a sélectionné un échantillon représentatif de plantes et utilisé un mètre ruban pour mesurer la hauteur de la tige principale depuis le sol jusqu'au bourgeon terminal (5 répétitions pour l'essai de l'INAT et 12 répétitions pour l'essai de ROSA).

8.2.Nombre de feuilles par plante

Le nombre de feuilles par plante a été mesuré de manière hebdomadaire afin de suivre le développement végétatif au cours du cycle physiologique de la plante. Un échantillon représentatif de plantes a été sélectionné et le nombre de feuilles entièrement développées a été compté pour chaque plante chaque semaine (5 répétitions pour l'essai de l'INAT et 12 répétitions pour l'essai de ROSA).

8.3.Nombre de tiges secondaires par plante

On a mesuré le nombre de tiges secondaires par plante afin de suivre le développement végétatif des plantes en fonction des traitements appliqués. Chaque semaine, un échantillon représentatif de plantes a été sélectionné tout en comptant le nombre de tiges secondaires pour chaque plante (5 répétitions pour l'essai de l'INAT et 12 répétitions pour l'essai de ROSA).

8.4.Date d'apparition du premier bouquet floral

La date d'apparition du premier bouquet floral correspond à la date à laquelle les premières fleurs apparaissent sur une plante. Cela marque le début de la période de floraison.

8.5. Nombre de bouquets floraux par plante

Le nombre de bouquets floraux par plante a été mesuré afin de suivre le développement et la dynamique de la floraison. Chaque semaine, un échantillon représentatif de plantes a été sélectionné pour déterminer le nombre de bouquets floraux présents (5 répétitions pour l'essai de l'INAT et 12 répétitions pour l'essai de ROSA).

8.6. Nombre de fleurs par bouquet

Le nombre de fleurs par bouquet a été mesuré chaque semaine pour évaluer la composition et la densité florale (5 répétitions pour l'essai de l'INAT et 12 répétitions pour l'essai de ROSA).

8.7. Nombre de fleurs noués par bouquet

Le nombre de fleurs nouées (le processus de formation du fruit à partir de la fleur fécondée) par bouquet a été mesuré chaque semaine pour évaluer le taux de nouaison floral (5 répétitions pour l'essai de l'INAT et 12 répétitions pour l'essai de ROSA).

8.8. Nombre de fruits par bouquet

Chaque semaine, le nombre de fruits par bouquet a été mesuré pour évaluer le rendement et la productivité des plantes. L'évaluation du nombre de fruits par bouquet fournit des informations sur la fertilité, la production et la qualité des plantes étudiées (5 répétitions pour l'essai de l'INAT et 12 répétitions pour l'essai de ROSA).

8.9. Date de maturation des fruits du premier bouquet par plante

La date de maturation des fruits du premier bouquet par plante fait référence au moment où les premiers fruits d'une plante apparaissent et atteignent leur pleine maturité.

8.10. Poids frais des fruits mûrs par plante

Le poids frais des fruits à chaque récolte par plante a été mesuré afin d'évaluer la production et le rendement des plantes. À chaque récolte, les fruits sont récoltés et pesés individuellement pour obtenir le poids frais des fruits pour chaque plante.

8.11. Taux de matière sèche

Le taux de matière sèche a été déterminé en prélevant cinq fruits de calibre et de maturité comparables pour chaque traitement. Les fruits ont été pesés frais, puis séchés jusqu'à obtenir un poids constant. Une fois les fruits séchés, ils ont été pesés à nouveau pour obtenir leur poids sec.

Le pourcentage de matière sèche est ensuite calculé en s'appuyant sur la formule suivante :

$$\text{MS (\%)} = (\text{Masse sèche} / \text{Masse fraîche}) \times 100$$

8.12. Brix

Le Brix a été mesuré en utilisant cinq fruits de calibre et de maturité comparables pour chaque traitement. Le Brix est une mesure de la concentration de sucres solubles dans les fruits ce qui peut être utilisé comme indicateur de leur teneur en sucre qui est un indicateur important pour la transformation de tomate.

8.13. Production totale de fruits par plante

La production totale de fruits par plante fait référence à la quantité totale de fruits récoltés à partir d'une seule plante. Elle est mesurée en fonction du nombre de fruits produits par la plante pendant la saison de culture.

8.14. Calibre des fruits

Le calibre des fruits est déterminé en mesurant le diamètre de chaque fruit individuel sur une plante. Le diamètre est généralement mesuré à l'endroit le plus large du fruit à l'aide d'un pied à coulisse.

9. Analyses statistiques

Des modèles linéaires mixtes ont été mis en œuvre pour les analyses de variance à l'aide des packages lmerTest R. Des comparaisons de moyennes multiples ont été effectuées à l'aide des tests de Dunnett (comparaisons au contrôle) ou de Tukey (comparaisons par paires) à une valeur de $p \leq 0,05$. Toutes les analyses statistiques ont été effectuées à l'aide du logiciel R x 64 4.0.2. Les figures ont été réalisées à l'aide du logiciel R x 64 4.0.2.

Résultats et discussion

1. Effets des différentes techniques de fertilisation sur les paramètres de croissance de la tomate

1.1. La hauteur des plantes

L'analyse de la variance des résultats de la hauteur de la tige principale des plantes de tomate dans le site de l'INAT montre un effet significatif entre les différents traitements appliqués ($P < 0.05$). La hauteur maximale des tiges a été enregistrée chez la tomate fertilisée d'une manière conventionnelle (fertilisation chimique), suivie par les tomates mycorhizées cultivées seules et en intercalaire avec la fèveole. Les résultats ont révélé qu'il y a une baisse significative de la hauteur des tiges des plantes de tomate mycorhizée et cultivée en intercalaire avec la fèveole ($P < 0.05$) par rapport à la culture de tomate conventionnelle (Figure 6).

Figure 5: Effet des différents traitements appliqués sur la hauteur des plantes de tomate (*Solanum lycopersicum*) au site de l'INAT ; Avec MF : Culture intercalaire : tomate mycorhizée et fèveole ; M : Tomate mycorhizée cultivée seule ; C : Fertilisation chimique ; NMF : Culture intercalaire : tomate non mycorhizée et fèveole. L'astérisque indique une différence significative entre les traitements selon le test de Dunnett ($*P < 0.05$). Code de signification pour les valeurs p : 0 '****' 0,001 '***' 0,01 '*' 0,05 '.' 0.1 '' 1.

Pour le deuxième site d'étude qui est la parcelle de l'association ROSA, l'analyse de variance a montré que la hauteur des tiges est maximale pour les tomates mycorhizées suivies par les plantes de tomate ayant reçu la dose D1 et D3 du jus de compost ($p < 0.001$) (Figure 7).

Figure 6: Effet des différents traitements appliqués sur la hauteur des plantes de tomate (*Solanum lycopersicum*) au site ROSA ; Avec M : Tomate mycorhizée ; C : Fertilisation chimique; D1 : Tomate fertilisée avec la dose de 0,5L/hL de jus de compost, D2 : Tomate fertilisée avec la dose de 1L/hL de jus de compost et D3 : Tomate fertilisée avec la dose de 2L/hL de jus de compost. L'astérisque indique une différence significative entre les traitements selon le test de Dunnett (***) $P < 0.001$). Code de signification pour les valeurs p : 0 '****' 0,001 '***' 0,01 '*' 0,05 '.' 0.1 '' 1.

1.2. Nombre de feuilles des plantes

Pour le nombre de feuilles des plantes de tomate, les résultats montrent que le nombre le plus élevé est trouvé chez les plantes fertilisées chimiquement (Figure 8).

Figure 7: Effet des différents traitements sur le nombre de feuilles de plantes de tomate (*Solanum lycopersicum*) dans le site l'INAT. Les traitements considérés sont : MF : culture intercalaire entre tomate et feve avec traitement par biofertilisant mycorizien ; M : traitement des tomates par biofertilisant mycorhizien ; C : traitement chimique des tomates ; NMF :

culture intercalaire de tomates et fève. L'astérisque entre parenthèses indique une différence non significative entre les traitements selon le test de Dunnett ($P>0.1$). Code de signification pour les valeurs p : 0 '****' 0,001 '**' 0,01 '*' 0,05 '.' 0.1 '' 1.

L'analyse de la variance du nombre des feuilles chez les plantes cultivées au site ROSA montre un effet hautement significatif entre les différents traitements ($P<0,001$). Les résultats montrent que le nombre de feuilles le plus élevé est observé chez les tomates mycorhizées, puis celles ayant reçu la dose D1, D2 et D3 du jus de compost respectivement (Figure 9).

Figure 8: Effet des différents traitements sur le nombre de feuilles des plantes de tomate (*Solanum lycopersicum*) dans le site de ROSA. Avec M : Tomate mycorhizée ; C : Fertilisation chimique; D1 : Tomate fertilisée avec la dose de 0,5L/hL de jus de compost, D2 : Tomate fertilisée avec la dose de 1L/hL de jus de compost et D3 : Tomate fertilisée avec la dose de 2L/hL de jus de compost. L'astérisque indique une différence significative entre les traitements selon le test de Dunnett (***) ($P<0.001$). Code de signification pour les valeurs p : 0 '****' 0,001 '**' 0,01 '*' 0,05 '.' 0.1 '' 1.

1.3. Nombre de tiges secondaires

L'analyse de la variance des résultats du nombre des tiges secondaires chez les plantes de tomates dans le site de l'INAT montre un effet non significatif entre les différents traitements ($P>0,1$) (Figure 10).

Figure 9: Effet des différents traitements sur le nombre de tiges secondaires des plantes de tomate (*Solanum lycopersicum*) dans le site l'INAT. Les traitements considérés sont : MF : culture intercalaire entre tomate et fève avec traitement par biofertilisant mycorhizien ; M : traitement des tomates par biofertilisant mycorhizien ; C : traitement chimique des tomates ; NMF : culture intercalaire de tomates et fève. L'astérisque entre parenthèses indique une différence non significative entre les traitements de comme révélé selon le test de Dunnett ($P > 0.1$). Code de signification pour les valeurs p : 0 '****' 0,001 '**' 0,01 '*' 0,05 '.' 0.1 '' 1.

Pour le site de ROSA, les mesures ont montré que le nombre des tiges secondaires est maximal pour les tomates mycorhizées suivies par les plantes fertilisées avec la dose D1 et D2 de jus de compost ($p < 0.001$) (Figure 11).

Figure 10: Effet des différents traitements sur le nombre des tiges secondaires des plantes de tomate (*Solanum lycopersicum*) dans le site de ROSA. Avec M : Tomate mycorhizée ; C : Fertilisation chimique; D1 : Tomate fertilisée avec la dose de 0,5L/hL de jus de compost, D2 : Tomate fertilisée avec la dose de 1L/hL de jus de compost et D3 : Tomate fertilisée avec la dose de 2L/hL de jus de compost. L'astérisque indique une différence significative entre les traitements selon le test de Dunnett (***) $P < 0.001$). Code de signification pour les valeurs p : 0 '****' 0,001 '**' 0,01 '*' 0,05 '.' 0.1 '' 1.

1.4. Nombre de bouquets par plante

En ce qui concerne le site de l'INAT, les résultats ont montré que le traitement mycorhizé ($P=0,05$) est plus efficace que les traitements de culture intercalaire entre tomate mycorhizée ou non avec la fêverole en comparaison avec le traitement conventionnel ($P<0,001$) (Figure 12).

Figure 11: Effet des différents traitements sur le nombre de bouquets floraux des plantes de tomate (*Solanum lycopersicum*) dans le site l'INAT. Les traitements considérés sont : MF : culture intercalaire entre tomate et fève avec traitement par biofertilisant mycorhizien ; M : traitement des tomates par biofertilisant mycorhizien ; C : traitement chimique des tomates ; NMF : culture intercalaire de tomates et fève. L'astérisque entre parenthèses indique une différence non significative entre les traitements de comme révélé selon le test de Dunnett ($P>0.1$). Code de signification pour les valeurs p : 0 '****' 0,001 '**' 0,01 '*' 0,05 '.' 0.1 '' 1.

Pour le site ROSA, les résultats ont montré une baisse significative du nombre de bouquets floraux de tous les traitements en comparaison avec le traitement conventionnel (Figure 13).

Figure 12: Effet des différents traitements sur le nombre de bouquets floraux des plantes de tomate (*Solanum lycopersicum*) dans le site de ROSA. Avec M : Tomate mycorrhizée ; C : Fertilisation chimique; D1 : Tomate fertilisée avec la dose de 0,5L/hL de jus de compost, D2 : Tomate fertilisée avec la dose de 1L/hL de jus de compost et D3 : Tomate fertilisée avec la dose de 2L/hL de jus de compost. L'astérisque indique une différence significative entre les traitements selon le test de Dunnett (***) $P < 0.001$. Code de signification pour les valeurs p : 0 '***' 0,001 '**' 0,01 '*' 0,05 '.' 0.1 '' 1.

1.5. Nombre de fleurs

L'analyse de variance des résultats du nombre de fleurs par plante a montré un effet significatif des traitements pour les deux sites étudiés (INAT : $P < 0,001$; ROSA : $P = 0,05$). Pour les deux sites, les résultats ont montré une baisse significative du nombre de fleurs pour tous les traitements en comparaison avec le traitement conventionnel (Figures 14 et 15).

Figure 13: Effet des différents traitements sur le nombre de fleurs par plante de tomate (*Solanum lycopersicum*) dans le site de ROSA. Avec M : Tomate mycorhizée ; C : Fertilisation chimique; D1 : Tomate fertilisée avec la dose de 0,5L/hL de jus de compost, D2 : Tomate fertilisée avec la dose de 1L/hL de jus de compost et D3 : Tomate fertilisée avec la dose de 2L/hL de jus de compost. L'astérisque indique une différence significative entre les traitements selon le test de Dunnett (** $P < 0.001$). Code de signification pour les valeurs p : 0 '****' 0,001 '***' 0,01 '*' 0,05 '.' 0.1 '' 1.

Figure 14: Effet des différents traitements sur le nombre des fleurs par plante de tomate (*Solanum lycopersicum*) dans le site de ROSA. Avec M : Tomate mycorhizée ; C : Fertilisation chimique; D1 : Tomate fertilisée avec la dose de 0,5L/hL de jus de compost, D2 : Tomate fertilisée avec la dose de 1L/hL de jus de compost et D3 : Tomate fertilisée avec la dose de 2L/hL de jus de compost. L'astérisque indique une différence significative entre les traitements selon le test de Dunnett (** $P < 0.001$). Code de signification pour les valeurs p : 0 '****' 0,001 '***' 0,01 '*' 0,05 '.' 0.1 '' 1.

1.6. Nombre de fruits par plante

Les résultats du nombre de fruits par plante au site de l'INAT ont montré qu'il n'y a pas de différence significative entre le traitement conventionnel et les traitements M et NMF. Ces traitements ont le même effet sur la culture de tomate que le traitement conventionnel. Une baisse significative a été observée pour le traitement MF ($P=0,05$).

Figure 15: Effet des différents traitements sur le nombre de fruits des plantes de tomate (*Solanum lycopersicum*) dans le site de l'INAT. Les traitements considérés sont : MF : culture intercalaire entre tomate et fève avec traitement par biofertilisant mycorhizien ; M : traitement des tomates par biofertilisant mycorhizien ; C : traitement chimique des tomates ; NMF : culture intercalaire de tomates et fève. L'astérisque entre parenthèses indique une différence hautement significative entre les traitements de comme révélé selon le test de Dunnett ($P < 0.001$). Code de signification pour les valeurs p : 0 '****' 0,001 '***' 0,01 '*' 0,05 ' ' 0.1 ' ' 1.

Pour le site de ROSA, les résultats ont montré une baisse significative du nombre de fruits de tous les traitements en comparaison avec le traitement conventionnel. Le traitement ayant reçu la dose D3 du jus de compost a été le plus efficace (Figure 17).

Figure 16: Effet des différents traitements sur le nombre des fruits par plante de tomate (*Solanum lycopersicum*) dans le site de ROSA. Avec M : Tomate mycorhizée ; C : Fertilisation chimique; D1 : Tomate fertilisée avec la dose de 0,5L/hL de jus de compost, D2 : Tomate fertilisée avec la dose de 1L/hL de jus de compost et D3 : Tomate fertilisée avec la dose de 2L/hL de jus de compost. L'astérisque indique une différence significative entre les traitements selon le test de Dunnett (***) $P < 0.001$. Code de signification pour les valeurs p : 0 '****' 0,001 '***' 0,01 '*' 0,05 '.' 0.1 '' 1.

1.7. Indice SPAD

L'analyse de la variance des résultats de l'indice SPAD mesuré au cours de développement des plantes au site de l'INAT montre un effet hautement significatif entre les différents traitements ($P < 0.001$). Les meilleurs résultats ont été enregistrés pour le traitement M (Figure 18).

Figure 17: Effet des différents traitements sur l'indice SPAD des plantes de tomate (*Solanum lycopersicum*) dans le site de l'INAT. Les traitements considérés sont : MF : culture intercalaire entre tomate et fèverole avec traitement par biofertilisant mycorhizien ; M : traitement des tomates par biofertilisant mycorhizien ; C : traitement chimique des tomates ; NMF : culture intercalaire de tomates et fève. L'astérisque entre parenthèses indique une différence hautement significative entre les traitements de comme révélé selon le test de Dunnett (***) $P < 0.001$. Code de signification pour les valeurs p : 0 '****' 0,001 '***' 0,01 '*' 0,05 '.' 0.1 '' 1.

L'analyse de la variance de l'indice SPAD des plantes du site ROSA montre un effet hautement significatif entre les différents traitements ($P < 0.001$) (Figure 19).

Figure 18: Effet des différents traitements sur l'indice SPAD des plantes de tomate (*Solanum lycopersicum*) dans le site de ROSA. Avec M : Tomate mycorhizée ; C : Fertilisation chimique; D1 : Tomate fertilisée avec la dose de 0,5L/hL de jus de compost, D2 : Tomate fertilisée avec la dose de 1L/hL de jus de compost et D3 : Tomate fertilisée avec la dose de 2L/hL de jus de compost. L'astérisque indique une différence significative entre les traitements selon le test de Dunnett (***) $P < 0.001$. Code de signification pour les valeurs p : 0 '***' 0,001 '**' 0,01 '*' 0,05 '.' 0.1 '' 1.

1.8. Teneur en eau des feuilles

L'analyse de variance de la teneur en eau des feuilles a montré un effet significatif des traitements seulement pour le site de INAT ($P = 0,05$). Les résultats ont montré que les meilleures teneurs en eau sont mesurées chez les plantes mycorhizées et cultivées en intercalaire avec la féverole (Figure 20). Les traitements M et NMF ont le même effet sur la tomate que le traitement conventionnel.

Figure 19: Effet des différents traitements sur la teneur en eau des feuilles des plantes de tomate (*Solanum lycopersicum*) dans le site de l'INAT. Avec MF : Culture intercalaire : tomate mycorhizée et fèverole; M : Tomate mycorhizée cultivée seule; C: Fertilisation chimique; NMF : Culture intercalaire : tomate non mycorhizée et fèverole. L'astérisque indique une différence hautement significative entre les traitements selon le test de Dunnett ($P < 0.001$). Code de signification pour les valeurs p : 0 '****' 0,001 '**' 0,01 '*' 0,05 '.' 0.1 ' ' 1.

2. Effets des différents traitements sur les paramètres de mycorhization

L'analyse de variance des taux de mycorhization des plantes de tomate a montré un effet significatif des traitements pour les deux sites étudiés (INAT : $P = 0,05$ et ROSA : $P < 0,01$). L'analyse de comparaison des moyennes deux à deux (Test tukey) a montré que les plantes traitées avec le biofertilisant mycorhizien a le taux de mycorhization le plus élevé ($P < 0,05$). Le traitement conventionnel a le taux de mycorhization le plus bas ($P < 0,05$) (Figure 21 et 22).

Figure 20: Effet des différents traitements sur le taux de mycorhization des plantes de tomate (*Solanum lycopersicum*) au site de l'INAT. Avec MF : Culture intercalaire : tomate mycorhizée et fèverole; M : Tomate mycorhizée cultivée seule; C: Fertilisation chimique; NMF : Culture intercalaire : tomate non mycorhizée et fèverole. L'astérisque indique une différence significative entre les traitements selon le test de Dunnett ($P < 0.001$). Code de signification pour les valeurs p : 0 '****' 0,001 '**' 0,01 '*' 0,05 '.' 0.1 ' ' 1.

Pour le site de Rosa, les résultats ont montré que les taux de colonisation les plus élevés sont observés chez les plantes ayant reçu le biofertilisant mycorhizien. Il paraît que l'apport du jus de compost réduit la mycorhization naturelle des plantes (Figure 22).

Figure 21: Effet des différents traitements sur le taux de mycorhization des plantes de tomate (*Solanum lycopersicum*) dans le site de ROSA. Avec M : Tomate mycorhizée ; C : Fertilisation chimique; D1 : Tomate fertilisée avec la dose de 0,5L/hL de jus de compost, D2 : Tomate fertilisée avec la dose de 1L/hL de jus de compost et D3 : Tomate fertilisée avec la dose de 2L/hL de jus de compost. L'astérisque indique une différence significative entre les traitements selon le test de Dunnett (***) $P < 0.001$. Code de signification pour les valeurs p : 0 '****' 0,001 '***' 0,01 '*' 0,05 ' ' 0.1 ' ' 1.

3. Effets des traitements sur la nutrition minérale des plantes

3.1. Teneur en phosphore

L'analyse de la variance des résultats de la teneur en phosphore dans la partie aérienne des plantes de tomate au site de l'INAT montre un effet non significatif entre les différents traitements ($P > 0.1$). Toutefois, la teneur la plus élevée a été enregistrée chez les plantes mycorhizées (Figure 23).

Figure 22: Effet des différents traitements sur la teneur en phosphore des plantes de tomate (*Solanum lycopersicum*) dans le site l'INAT. Avec MF : Culture intercalaire : tomate mycorhizée et fèvevole; M : Tomate mycorhizée cultivée seule; C: Fertilisation chimique; NMF : Culture intercalaire : tomate non mycorhizée et fèvevole. L'astérisque indique une différence non significative entre les traitements selon le test de Dunnett ($P > 0.1$). Code de signification pour les valeurs p : 0 '****' 0,001 '**' 0,01 '*' 0,05 '.' 0.1 ' ' 1.

Au site de ROSA l'ANOVA montre un effet hautement significatif entre les différents traitements ($P < 0.001$). L'analyse des résultats montrent que les teneurs les plus importantes ont été enregistrées chez les plantes fertilisées avec la dose D2 de jus de compost suivie par la culture de tomate fertilisée d'une manière conventionnelle (Figure 24).

Figure 23: Effet des différents traitements sur la teneur en phosphore des plantes de tomate (*Solanum lycopersicum*) dans le site de ROSA. Avec M : Tomate mycorhizée ; C : Fertilisation chimique; D1 : Tomate fertilisée avec la dose de 0,5L/hL de jus de compost, D2 : Tomate fertilisée avec la dose de 1L/hL de jus de compost et D3 : Tomate fertilisée avec la dose de 2L/hL de jus de compost. L'astérisque indique une différence significative entre les traitements selon le test de Dunnett ($*P < 0.05$). Code de signification pour les valeurs p : 0 '****' 0,001 '**' 0,01 '*' 0,05 '.' 0.1 ' ' 1.

3.2. Teneur en azote

L'analyse de la variance de la teneur en azote des plantes de tomate au site de l'INAT montre un effet hautement significatif entre les différents traitements ($P < 0.001$). Les résultats montrent que la teneur en azote est maximale pour les traitements MF et NMF (Figure 25).

Figure 24: Effet des différents traitements sur la teneur en azote des plantes de tomate (*Solanum lycopersicum*) dans le site de l'INAT. Avec MF : Culture intercalaire : tomate mycorhizée et fève; M : Tomate mycorhizée cultivée seule; C: Fertilisation chimique; NMF : Culture intercalaire : tomate non mycorhizée et fève. L'astérisque indique une différence hautement significative entre les traitements selon le test de Dunnett ($***P < 0.001$). Code de signification pour les valeurs p : 0 '***' 0,001 '**' 0,01 '*' 0,05 '.' 0.1 '' 1.

Au site de ROSA, les résultats montrent que la teneur en azote la plus élevée est enregistrée chez le traitement conventionnel suivi par D1, D2 et D3 de jus de compost (Figure 26).

Figure 25: Effet des différents traitements sur la teneur en azote des plantes de tomate (*Solanum lycopersicum*) dans le site de ROSA. Avec M : Tomate mycorhizée ; C : Fertilisation chimique; D1 : Tomate fertilisée avec la dose de 0,5L/hL de jus de compost, D2 : Tomate fertilisée avec la dose de 1L/hL de jus de compost et D3 : Tomate fertilisée avec la dose de 2L/hL de jus de compost. L'astérisque indique une différence significative entre les traitements selon le test de Dunnett ($***P < 0.001$). Code de signification pour les valeurs p : 0 '***' 0,001 '**' 0,01 '*' 0,05 '.' 0.1 '' 1.

3.3.Teneur en calcium

Pour la teneur des plantes en calcium aucune différence significative n'a été observée entre les différents traitements du site de l'INAT par rapport au traitement conventionnel (Figure 27).

Figure 26: Effet des différents traitements sur la teneur en calcium des plantes de tomate (*Solanum lycopersicum*) dans le site de l'INAT. Avec MF : Culture intercalaire : tomate mycorhizée et fèveole; M : Tomate mycorhizée cultivée seule; C: Fertilisation chimique; NMF : Culture intercalaire : tomate non mycorhizée et fèveole. L'astérisque indique une différence hautement significative entre les traitements selon le test de Dunnett (***) $P < 0.001$. Code de signification pour les valeurs p : 0 '***' 0,001 '**' 0,01 '*' 0,05 '.' 0.1 '' 1.

En ce qui concerne le site de Rosa, les traitements D1, D2 et D3 ont le même effet que le traitement conventionnel. Une baisse significative de la teneur en calcium par rapport au traitement conventionnel a été observé pour le traitement M ($P < 0.001$) (Figure 28).

Figure 27: Effet des différents traitements sur la teneur en calcium des plantes de tomate (*Solanum lycopersicum*) dans le site de ROSA. Avec M : Tomate mycorhizée; C : Fertilisation chimique; D1 : Tomate fertilisée avec la dose de 0,5L/hL de jus de compost, D2 : Tomate fertilisée avec la dose de 1L/hL de jus de compost et D3 : Tomate fertilisée avec la dose de 2L/hL de jus de compost. L'astérisque indique une différence significative entre les traitements selon le test de Dunnett (***) $P < 0.001$. Code de signification pour les valeurs p : 0 '***' 0,001 '**' 0,01 '*' 0,05 '.' 0.1 '' 1.

3.4. Teneur en potassium

L'analyse de variance de la teneur en potassium des plantes de tomate a montré un effet significatif des traitements seulement pour le site ROSA ($P < 0.01$). En effet, une augmentation significative a été montrée pour le traitement D2. Le traitement M a le même effet que le traitement conventionnel sur les plantes de tomates (Figure 29).

Figure 28: Effet des différents traitements sur la teneur en potassium des plantes de tomate (*Solanum lycopersicum*) dans le site de ROSA. Avec M : Tomate mycorhizée ; C : Fertilisation chimique; D1 : Tomate fertilisée avec la dose de 0,5L/hL de jus de compost, D2 : Tomate fertilisée avec la dose de 1L/hL de jus de compost et D3 : Tomate fertilisée avec la dose de 2L/hL de jus de compost. L'astérisque indique une différence significative entre les traitements selon le test de Dunnett ($***P < 0.001$). Code de signification pour les valeurs p : 0 $****$ 0,001 $***$ 0,01 $*$ 0,05 $'$ 0.1 $''$ 1.

4. Effets des différents traitements sur les paramètres de rendement de la tomate

4.1. Le rendement

Pour le rendement obtenu jusqu'à l'arrêt des mesures, l'analyse de la variance a montré un effet hautement significatif entre les différents traitements ($P < 0,001$) au site de l'INAT. Les résultats montrent que les meilleurs résultats ont été enregistrés chez les plantes fertilisées d'une manière conventionnelle et les plantes mycorhizées (Figure 30).

Figure 29: Effet des différents traitements sur le rendement des plantes de tomate (*Solanum lycopersicum*) dans le site de l'INAT. Avec MF : Culture intercalaire : tomate mycorhizée et fèverole; M : Tomate mycorhizée cultivée seule; C: Fertilisation chimique; NMF : Culture intercalaire : tomate non mycorhizée et fèverole. L'astérisque indique une différence hautement significative entre les traitements selon le test de Dunnett ($***P < 0.001$). Code de signification pour les valeurs p : 0 **** 0,001 *** 0,01 ** 0,05 * 0,1 ' ' 1.

L'analyse de la variance du rendement en tomate au site de ROSA montre que le rendement le plus important est enregistré chez la tomate fertilisée d'une manière conventionnelle et les tomates traitées avec la dose D2 du jus de compost (Figure 31).

Figure 30: Effet des différents traitements sur le rendement des plantes de tomate (*Solanum lycopersicum*) dans le site de ROSA. Avec M : Tomate mycorhizée ; C : Fertilisation chimique; D1 : Tomate fertilisée avec la dose de 0,5L/hL de jus de compost, D2 : Tomate fertilisée avec la dose de 1L/hL de jus de compost et D3 : Tomate fertilisée avec la dose de 2L/hL de jus de compost. L'astérisque indique une différence significative entre les traitements selon le test de Dunnett ($*P < 0.05$). Code de signification pour les valeurs p : 0 **** 0,001 *** 0,01 ** 0,05 * 0,1 ' ' 1.

4.2. Le Diamètre des fruits

L'analyse de la variance du diamètre des fruits de tomate récoltés sur le site de l'INAT montre un effet hautement significatif entre les différents traitements ($P < 0.001$). Les résultats montrent que les meilleurs résultats ont été enregistrés pour les traitements conventionnel et mycorhizé (Figure 32).

Figure 31: Effet des différents traitements sur le diamètre des plantes de tomate (*Solanum lycopersicum*) dans le site de l'INAT. Avec MF : Culture intercalaire : tomate mycorhizée et fèveole; M : Tomate mycorhizée cultivée seule; C : Fertilisation chimique; NMF : Culture intercalaire : tomate non mycorhizée et fèveole. L'astérisque indique une différence hautement significative entre les traitements selon le test de Dunnett ($***P < 0.001$). Code de signification pour les valeurs p : 0 '****' 0,001 '**' 0,01 '*' 0,05 '.' 0.1 '' 1.

De même, l'analyse de la variance du diamètre des fruits récoltés sur le site de ROSA montre un effet significatif entre les différents traitements appliqués ($P < 0.05$). Les résultats montrent que le meilleur rendement est enregistré pour les traitements M et D3 (Figure 33).

Figure 32: Effet des différents traitements sur le diamètre des plantes de tomate (*Solanum lycopersicum*) dans le site de ROSA. Avec M : Tomate mycorhizée ; C : Fertilisation chimique; D1 : Tomate fertilisée avec la dose de 0,5L/hL de jus de compost, D2 : Tomate fertilisée avec la dose de 1L/hL de jus de compost et D3 : Tomate fertilisée avec la dose de 2L/hL de jus de compost. L'astérisque indique une différence significative entre les traitements selon le test de Dunnett (* $P < 0.05$). Code de signification pour les valeurs p : 0 '****' 0,001 '***' 0,01 '*' 0,05 '!' 0.1 ' ' 1.

4.3. Le brix

L'analyse de variance de l'indice Brix a montré un effet significatif des traitements dans les deux sites étudiés (Rosa : $P < 0.1$; INAT : $P < 0.05$). Pour le site de l'INAT, une augmentation significative du taux de Brix a été enregistrée pour le traitement M ($P < 0.001$), MF ($P = 0.001$), NMF ($P < 0.05$) par rapport au traitement conventionnel (Figure 34).

Figure 33: Effet des différents traitements sur le taux du Brix des plantes de tomate (*Solanum lycopersicum*) dans le site de l'INAT. Avec MF : Culture intercalaire : tomate mycorhizée et fèverole; M : Tomate mycorhizée cultivée seule; C : Fertilisation chimique; NMF : Culture intercalaire : tomate non mycorhizée et fèverole. L'astérisque indique une différence hautement significative entre les traitements selon le test de Dunnett (***) $P < 0.001$). Code de signification pour les valeurs p : 0 '****' 0,001 '***' 0,01 '*' 0,05 '!' 0.1 ' ' 1.

Pour le site de Rosa, les traitements D1, D2 et D3 ont le même effet sur les tomates en comparaison avec le traitement conventionnel. Une baisse significative du taux de Brix a été montrée pour le traitement M par rapport au traitement conventionnel ($P < 0.05$) (Figure 35).

Figure 34: Effet des différents traitements sur le taux du Brix des plantes de tomate (*Solanum lycopersicum*) dans le site de ROSA. Avec M : Tomate mycorhizée ; C : Fertilisation chimique; D1 : Tomate fertilisée avec la dose de 0,5L/hL de jus de compost, D2 : Tomate fertilisée avec la dose de 1L/hL de jus de compost et D3 : Tomate fertilisée avec la dose de 2L/hL de jus de compost. L'astérisque indique une différence significative entre les traitements selon le test de Dunnett ($*P < 0.05$). Code de signification pour les valeurs p : 0 '***' 0,001 '**' 0,01 '*' 0,05 '.' 0.1 ' ' 1.

4.4. Taux de matière sèche

Pour le site de l'INAT, les résultats ont montré une augmentation significative du taux de matière sèche pour le traitement MF ($P < 0.001$) par rapport au traitement conventionnel (Figure 36).

Figure 35: Effet des différents traitements sur le taux de la matière sèche des plantes de tomate (*Solanum lycopersicum*) dans le site l'INAT. Avec MF : Culture intercalaire : tomate mycorhizée et fève; M : Tomate mycorhizée cultivée seule; C: Fertilisation chimique; NMF : Culture intercalaire : tomate non mycorhizée et fève. L'astérisque indique une différence hautement significative entre les traitements selon le test de Dunnett ($***P < 0.001$). Code de signification pour les valeurs p : 0 '***' 0,001 '**' 0,01 '*' 0,05 '.' 0.1 ' ' 1.

Pour le site Rosa, une baisse significative du taux de matière sèche a été montrée pour tous les traitements par rapport au traitement conventionnel dont le traitement M avec un taux de matière sèche le plus faible par rapport au traitement conventionnel (Figure 37).

Figure 36: Effet des différents traitements sur le taux de la matière sèche des plantes de tomate (*Solanum lycopersicum*) dans le site de ROSA. Avec M : Tomate mycorhizée ; C : Fertilisation chimique; D1 : Tomate fertilisée avec la dose de 0,5L/hL de jus de compost, D2 : Tomate fertilisée avec la dose de 1L/hL de jus de compost et D3 : Tomate fertilisée avec la dose de 2L/hL de jus de compost. L'astérisque indique une différence significative entre les traitements selon le test de Dunnett (* $P < 0.05$). Code de signification pour les valeurs p : 0 '****' 0,001 '***' 0,01 '*' 0,05 '!' 0.1 '' 1.

5. Effets des différents traitements sur les paramètres physico-chimiques du sol

5.1. Teneur en azote organique

L'analyse de variance a montré un effet significatif des traitements seulement pour le site de ROSA ($P < 0.001$). Une augmentation significative de la teneur en azote dans le sol des plantes traité avec le biofertilisant mycorhizien a été observée par rapport au traitement conventionnel ($P < 0.05$) par contre une baisse significative de la teneur en azote dans le sol des plantes traité par la dose D1 du jus de compost a été observée par rapport au traitement conventionnel (figure 38).

Figure 37: Effet des différents traitements sur la teneur en azote organique dans le sol des plantes de tomate (*Solanum lycopersicum*) dans le site de ROSA. Avec M : Tomate mycorhizée ; C : Fertilisation chimique; D1 : Tomate fertilisée avec la dose de 0,5L/hL de jus de compost, D2 : Tomate fertilisée avec la dose de 1L/hL de jus de compost et D3 : Tomate fertilisée avec la dose de 2L/hL de jus de compost. L'astérisque indique une différence significative entre les traitements selon le test de Dunnett (* $P < 0.05$). Code de signification pour les valeurs p : 0 '***' 0,001 '**' 0,01 '*' 0,05 '.' 0.1 '' 1.

5.2. Teneur en phosphore

L'analyse de variance a montré un effet significatif des traitements seulement pour le site de ROSA ($P < 0,05$). Une augmentation significative de la teneur en phosphore dans le sol des plantes ayant reçu la dose D2 du jus de compost a été observée par rapport au traitement conventionnel ($P < 0.01$) (Figure 39).

Figure 38: Effet des différents traitements sur la teneur en phosphore dans le sol des plantes de tomate (*Solanum lycopersicum*) dans le site de ROSA. Avec M : Tomate mycorhizée ; C : Fertilisation chimique; D1 : Tomate fertilisée avec la dose de 0,5L/hL de jus de compost, D2 : Tomate fertilisée avec la dose de 1L/hL de jus de compost et D3 : Tomate fertilisée avec la dose de 2L/hL de jus de compost. L'astérisque indique une différence significative entre les traitements selon le test de Dunnett (* $P < 0.05$). Code de signification pour les valeurs p : 0 '***' 0,001 '**' 0,01 '*' 0,05 '.' 0.1 '' 1.

5.3.Teneur en potassium

L'analyse de variance a montré un effet significatif des traitements pour les deux sites étudiés (INAT : $P < 0,005$, ROSA : $P < 0,05$).

Pour le site de l'INAT, une augmentation significative de la teneur en potassium dans le sol des plantes traitées par le biofertilisant mycorhizien et celui des plantes non mycorhizées en culture intercalaire avec la fève (P<0.001). Par ailleurs, une diminution significative de la teneur en potassium dans le sol a été observée pour le traitement MF par rapport au traitement conventionnel (Figure 40).

Figure 39: Effet des différents traitements sur la teneur en potassium dans le sol des plantes de tomate (*Solanum lycopersicum*) dans le site de l'INAT. Avec MF : Culture intercalaire : tomate mycorhizée et fève; M : Tomate mycorhizée cultivée seule; C: Fertilisation chimique; NMF : Culture intercalaire : tomate non mycorhizée et fève. L'astérisque indique une différence significative entre les traitements selon le test de Dunnett ($*P < 0,05$). Code de signification pour les valeurs p : 0 '****' 0,001 '**' 0,01 '*' 0,05 '.' 0.1 '' 1.

Pour le site de ROSA, tous les traitements ont le même effet sur la teneur en potassium dans le sol par rapport au traitement conventionnel (Figure 41).

Figure 40: Effet des différents traitements sur la teneur en potassium dans le sol des plantes de tomate (*Solanum lycopersicum*) dans le site de ROSA. Avec M : Tomate mycorhizée ; C : Fertilisation chimique; D1 : Tomate fertilisée avec la dose de 0,5L/hL de jus de compost, D2 : Tomate fertilisée avec la dose de 1L/hL de jus de compost et D3 : Tomate fertilisée avec la dose de 2L/hL de jus de compost. L'astérisque indique une différence significative entre les traitements selon le test de Dunnett ($*P < 0,05$). Code de signification pour les valeurs p : 0 '****' 0,001 '**' 0,01 '*' 0,05 '.' 0.1 '' 1.

5.4.Humidité du sol

L'analyse de variance des résultats de l'humidité du sol a montré qu'il y a un effet significatif des traitements seulement dans le site de ROSA ($P < 0.05$). Une augmentation significative de l'humidité du sol des plantes traitées par le biofertilisant mycorhizien a été observée par rapport au traitement conventionnel (Figure 42).

Figure 41: Effet des différents traitements sur l'humidité du sol des plantes de tomate (*Solanum lycopersicum*) dans le site de ROSA. Avec M : Tomate mycorhizée ; C : Fertilisation chimique; D1 : Tomate fertilisée avec la dose de 0,5L/hL de jus de compost, D2 : Tomate fertilisée avec la dose de 1L/hL de jus de compost et D3 : Tomate fertilisée avec la dose de 2L/hL de jus de compost. L'astérisque indique une différence significative entre les traitements selon le test de Dunnett ($*P < 0.05$). Code de signification pour les valeurs p : 0 '***' 0,001 '**' 0,01 '*' 0,05 '.' 0.1 '' 1.

Discussion

L'agriculture mondiale est entravée par la dégradation des ressources naturelles et la perte de la biodiversité à cause de l'utilisation excessive des intrants chimiques tels que les engrais chimiques et les pesticides. Depuis la fin du 20^{ème} siècle, les agronomes réalisent des essais et conseillent les agriculteurs à utiliser des pratiques plus respectueuses de l'environnement.

La tomate est l'une des cultures les plus consommatrices en intrants chimiques malgré son cycle de développement qui est assez court par rapport à d'autres espèces végétales (blé, orge, féverole, colza...). De ce fait, cette étude a comme objectif d'évaluer l'effet de différentes techniques de fertilisation biologique pour réduire l'apport des engrais chimiques sur la culture de tomate et par la suite assurer une meilleure durabilité de la production de cette culture et une amélioration de la fertilité des sols cultivés. L'effet de l'apport d'un inoculum mycorhizien, du jus de compost et d'une culture intercalaire avec la tomate à base d'une légumineuse (la féverole) en comparaison avec la fertilisation chimique (conventionnelle) sur les principaux paramètres de croissance et de rendement de la culture de tomate ainsi que sur les caractéristiques physico-chimiques du sol a été évalué. Les résultats de la présente étude ont montré un effet positif du jus de compost surtout pour la dose D1 : 0.5L/ hL de jus de compost et la dose D2 : 1L/hL de jus de compost sur la hauteur de la plante, le nombre de feuilles, le développement des tiges secondaires et l'activité photosynthétique chez les plantes de tomate. Ces améliorations peuvent être attribuées aux nutriments et aux substances bioactives présentes dans le jus de compost tels que azote, le potassium et le magnésium qui favorisent la croissance et le développement des plants de tomate (Kim *et al.*, 2015 ; Gonzalez-Hernandez *et al.*, 2022). De même, les résultats ont montré que le biofertilisant mycorhizien à base de souches locales de champignons mycorhiziens arbusculaires (CMA) a amélioré la croissance des plantes notamment l'hauteur de la tige principale, le nombre des feuilles et l'activité photosynthétique déterminée par la mesure de l'indice SPAD (Ziane *et al.*, 2017) et ceci sur les deux sites d'études. Pour déterminer l'impact de la biofertilisation mycorhizienne sur la mycorhization de la tomate et par la suite sa nutrition minérale les taux de mycorhization ont été déterminés. Les résultats de cette étude ont montré que la colonisation racinaire de la tomate est importante, elle varie de 35 à 77% sur le site de l'INAT et moyenne entre 17 et 33% pour le site de ROSA. La colonisation racinaire chez la tomate est basée essentiellement sur la présence des arbuscules (structures d'échange entre la plante hôte et le champignon) qui sont les plus abondants par rapport aux vésicules (structures de stockage de réserves). La présence des spores de champignons mycorhiziens dans le biofertilisant mycorhizien permet une colonisation facile des racines des plantes. De plus, le type de sol joue un rôle important avec des sols bien structurés et riches en matière organique favorisant une mycorhization efficace (Liu *et al.*, 2018). Johnson *et al* (2019), soulignent également l'importance de la compatibilité entre les plantes hôtes et les champignons mycorhiziens pour une symbiose réussie.

Concernant les paramètres de rendement au site de ROSA, le jus de compost a donné les meilleurs résultats. L'utilisation du jus de compost dans les cultures présente un potentiel pour améliorer le rendement des plantes. Des études préliminaires suggèrent que l'application du jus de compost peut favoriser la croissance végétative et augmenter la productivité des cultures (Kumar *et al.*, 2017). La biofertilisation mycorhizienne a engendré une augmentation du rendement notamment sur le site de l'INAT caractérisé par une fertilité moins importante que celle du sol du site de ROSA. En effet, les mycorhizes jouent un rôle important dans la nutrition minérale des plantes et leur croissance notamment sur les sols pauvres et riches en calcaire (Liu *et al.*, 2018).

Dans cette expérimentation, l'utilisation des cultures intercalaires à base des légumineuses améliorent la teneur des éléments minéraux dans le sol tels que l'azote. Ces résultats rejoignent ceux de Santi *et al.*, (2020) qui ont démontré que les légumineuses améliorent la teneur en azote du sol en fixant l'azote atmosphérique grâce à une relation symbiotique avec des bactéries spécifiques. Ces résultats soutiennent l'effet positif des légumineuses sur la fertilité du sol.

Cette amélioration de la croissance et du rendement peut être aussi expliquée par l'amélioration des teneurs en éléments minéraux du sol notamment le potassium et le calcium suite à l'apport du jus de compost. Plusieurs études ont démontré les effets bénéfiques du jus de compost sur la disponibilité des éléments minéraux dans le sol. Par exemple, des études menées par Xu *et al* (2020) et Kumar *et al.* (2016) ont montré que l'application de jus de compost a augmenté significativement les concentrations en nutriments tels que l'azote, le phosphore, le potassium, le calcium et le magnésium dans le sol.

Cette étude a montré à la fois la capacité de jus de compost et du biofertilisant mycorhizien à améliorer la croissance et le rendement chez la tomate cultivée en plein champ. Par contre, les cultures intercalaires à base des légumineuses ont montré un effet négatif sur la croissance et le rendement surtout avec les tomates mycorhizées en intercalaire avec la fèverole. Ceci peut être expliqué par un effet de compétition entre les deux espèces végétales co-cultivées ensemble. Cela peut être dû aussi à la richesse du sol en azote fixé par la légumineuse qui inhibe l'activité des champignons mycorhiziens arbusculaires.

Conclusion

Au cours de la dernière décennie, l'agriculture intensive a conduit à une exploitation excessive et irraisonnée des terres agricoles principalement en raison de l'utilisation croissante d'intrants chimiques. Cette situation a entraîné divers problèmes tels que la dégradation de la fertilité des sols (à la fois chimique et biologique), des coûts élevés et une disponibilité limitée des engrais chimiques sur le marché. Afin de réduire l'utilisation intensive des intrants chimiques et leurs effets néfastes sur l'environnement, il est de plus en plus nécessaire d'explorer des approches alternatives qui favorisent des pratiques agricoles durables. L'utilisation des biofertilisants notamment le jus de compost, les inoculums formulés avec les champignons mycorhiziens arbusculaires et les cultures intercalaire à base des légumineuses peuvent présenter une nouvelle alternative à la fertilisation chimique classique tout en assurant la durabilité des systèmes agricoles.

Ce travail a été mené pour étudier l'effet de certains biofertilisants comme le jus de compost, les inoculums mycorhiziens et les cultures intercalaires à base des légumineuses (la féverole) sur certaines caractéristiques chimiques du sol, la mycorhization naturelle, les paramètres de croissance et de productivité la tomate (*Solanum lycopersicum*) ainsi que la qualité des fruits produits. .

Les résultats obtenus ont montré que :

- ✓ Les biofertilisants mycorhiziens améliorent la croissance et la productivité de la tomate ainsi que les propriétés physico-chimiques du sol notamment au site de l'INAT caractérisé par un sol plus pauvre que celui du site de ROSA.
- ✓ L'application des champignons mycorhiziens arbusculaires (CMA) améliore la qualité des fruits de tomate (Brix) par rapport à la culture de tomate conventionnelle ainsi que la teneur en eau dans la plante.
- ✓ Les cultures intercalaires à base des légumineuses en présence et spécialement en absence des mycorhizes améliorent la teneur de l'azote dans le sol, le Brix et le taux de matière sèche des fruits de tomate.
- ✓ Un apport de 1L/hL de jus de compost améliore les caractéristiques physico-chimiques du sol notamment la teneur en potassium.
- ✓ Le jus de compost améliore le calibre des fruits de tomate avec la dose 2L/hL et le brix avec les différentes doses apportées.
 - ✚ Comme perspectives à ce travail, on envisage de faire des essais à grande échelle chez les agriculteurs.
 - ✚ Tester l'effet de la biofertilisation mycorhizienne sur la croissance de la tomate sous stress hydrique et salin.
 - ✚ Tester l'effet des mycorhizes et du jus de compost contre les ravageurs et les agents phytopathogènes de la tomate.

Références bibliographiques

- Aglinglo, L.A., Legba, E.C., Francisco, R.A., Nicodeme, V., Hotegni, F., 2020. LA TOMATE(LycopersiconesculentumMill.). <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.34406.24643>
- Alfano, G., Lustrato, G., Lima, G., Vitullo, D., Ranalli, G., 2011. Characterization of composted olive mill wastes to predict potential plant disease suppressiveness. *Biol. Control* 58, 199–207. <https://doi.org/10.1016/j.biocontrol.2011.05.001>
- Arfa, L., Elloumi, M., 2021. La filière tomate de transformation à Haouaria en Tunisie : prédominance de la forme industrielle déterritorialisée. *Cah. Agric.* 30, 31. <https://doi.org/10.1051/cagri/2021014>
- Arivazhagan, 2010. Fruit Recognition using Color and Texture Features . *J. Emerg. Trends Comput. Inf. Sci.* 1–5.
- Bari, V.K., Nassar, J.A., Aly, R., 2021. CRISPR/Cas9 mediated mutagenesis of MORE AXILLARY GROWTH 1 in tomato confers resistance to root parasitic weed *Phelipanche aegyptiaca*. *Sci. Rep.* 11, 1–11. <https://doi.org/10.1038/s41598-021-82897-8>
- Bedoussac, L., Journet, E.P., Hauggaard-Nielsen, H., Naudin, C., Corre-Hellou, G., Jensen, E.S., Prieur, L., Justes, E., 2015. Ecological principles underlying the increase of productivity achieved by cereal-grain legume intercrops in organic farming. A review. *Agron. Sustain. Dev.* 35, 911–935. <https://doi.org/10.1007/s13593-014-0277-7>
- Bhantana, P., Rana, M.S., Sun, X. cheng, Moussa, M.G., Saleem, M.H., Syaifudin, M., Shah, A., Poudel, A., Pun, A.B., Bhat, M.A., Mandal, D.L., Shah, S., Zhihao, D., Tan, Q., Hu, C.X., 2021. Arbuscular mycorrhizal fungi and its major role in plant growth, zinc nutrition, phosphorous regulation and phytoremediation. *Symbiosis* 84, 19–37. <https://doi.org/10.1007/s13199-021-00756-6>
- Borrero, C., Trillas, M.I., Ordovás, J., Tello, J.C., Avilés, M., 2004. Predictive factors for the suppression of fusarium wilt of tomato in plant growth media. *Phytopathology* 94, 1094–1101. <https://doi.org/10.1094/PHYTO.2004.94.10.1094>
- Carillo, P., Kyratzis, A., Kyriacou, M.C., Dell’Aversana, E., Fusco, G.M., Corrado, G., Rouphael, Y., 2020. Biostimulatory action of arbuscular mycorrhizal fungi enhances productivity, functional and sensory quality in ‘Piennolo del vesuvio’ cherry tomato landraces. *Agronomy* 10. <https://doi.org/10.3390/agronomy10060911>, 15-18.
- Chamkhi, I., Cheto, S., Geistlinger, J., Zeroual, Y., Kouisni, L., Bargaz, A., Ghoulam, C., 2022. Legume-based intercropping systems promote beneficial rhizobacterial community and crop yield under stressing conditions. *Ind. Crops Prod.* 2-12. <https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2022.114958>
- Chitwood-Brown, J., Vallad, G.E., Lee, T.G., Hutton, S.F., 2021. Breeding for resistance to fusarium wilt of tomato: A review. *Genes (Basel)*. 12. 44-53. <https://doi.org/10.3390/genes12111673>
- Decreased Soil Nitrification Rate with Addition of Biochar to the Acid Soils, 2015. . *J. Agric. Environ. Sci.* 4. <https://doi.org/10.15640/jaes.v4n2a10>

- Dionne, A., Tweddell, R.J., Antoun, H., Avis, T.J., 2012. Effect of non-aerated compost teas on damping-off pathogens of tomato. *Can. J. Plant Pathol.* 34, 51–57. <https://doi.org/10.1080/07060661.2012.660195>
- Eizenberg, H., Goldwasser, Y., 2018. Control of egyptian broomrape in processing tomato: A summary of 20 years of research and successful implementation. *Plant Dis.* 102, 1477–1488. <https://doi.org/10.1094/PDIS-01-18-0020-FE>
- Gatsios, A., Ntatsi, G., Celi, L., Said-Pullicino, D., Tampakaki, A., Giannakou, I., Savvas, D., 2019. Nitrogen nutrition optimization in organic greenhouse tomato through the use of legume plants as green manure or intercrops. *Agronomy* 9. 2-15. <https://doi.org/10.3390/agronomy9110766>
- Gatsios, A., Ntatsi, G., Yfantopoulos, D., Baltzoi, P., Karapanos, I.C., Tsirogiannis, I., Patakioutas, G., Savvas, D., 2021. Effects of Different Organic Soil Amendments on Nitrogen Nutrition and Yield of Organic Greenhouse Tomato Crop. *Nitrogen* 2, 347–358. <https://doi.org/10.3390/nitrogen2030024>
- González-Hernández, A.I., Pérez-Sánchez, R., Plaza, J., Morales-Corts, M.R., 2022. Compost tea as a sustainable alternative to promote plant growth and resistance against *Rhizoctonia solani* in potato plants. *Sci. Hortic. (Amsterdam)*. 300. 401-415. <https://doi.org/10.1016/j.scienta.2022.111090>
- Hauggaard-Nielsen, H., Jensen, E.S., 2005. Facilitative root interactions in intercrops. *Plant Soil* 274, 237–250. <https://doi.org/10.1007/s11104-004-1305-1>
- Ju, S., Wang, N., Chen, M., Wang, J., 2021. Arbuscular mycorrhizal fungi regulate tomato silicon absorption. *Soil Sci. Plant Nutr.* 67, 408–414. <https://doi.org/10.1080/00380768.2021.1927833>
- Johnson DJ, Beaulieu WT, Bever JD, Clay K. (2019). Plant-soil feedback and mycorrhizal type influence temperate forest population dynamics. *Ecology*, 100. 65-70. DOI: 10.1002/ecy.2659.
- Balraj Kaur, Gurpreet Kaur , Bavita Asthir. (2016). Biochemical Aspects of Nitrogen Use Efficiency. *journal of plant nutrition* .40. 506-523. doi:10.1080/01904167.2016.1240196
- Khalfallah Kouki Karima., Turki Nejib., Ben Khelil Malek ., Arbi Ahmed ., Sanaa Mustafa ., 2015. A fertilizer with nitrification inhibitor DMPP (3, 4-Dimethylpyrazol Phosphate) and urea as alternatives to ammonium nitrate for tomato C=crop in Tunisia. *Int. J. Appl. Naural Scineces* 4, 65–76.
- Kim, M.J., Shim, C.K., Kim, Y.K., Hong, S.J., Park, J.H., Han, E.J., Kim, J.H., Kim, S.C., 2015. Effect of aerated compost tea on the growth promotion of lettuce, soybean, and sweet corn in organic cultivation. *Plant Pathol. J.* 31, 259–268. <https://doi.org/10.5423/PPJ.OA.02.2015.0024>
- Layek, J., Das, A., Mitran, T., Remote, N., Centre, S., Meena, R.S., 2018. Cereal+Legume Intercropping: An Option for Improving Productivity and Sustaining Soil Health .*Legumes for Soil Health and Sustainable Management*. 347-386. <https://doi.org/10.1007/978-981-13-0253-4>
- Leventis, G., Tsiknia, M., Feka, M., Ladikou, E. V., Papadakis, I.E., Chatzipavlidis, I., Papadopoulou, K., Ehaliotis, C., 2021. Arbuscular mycorrhizal fungi enhance growth of

tomato under normal and drought conditions, via different water regulation mechanisms. *Rhizosphere*. www.elsevier.com/locate/rhisph19.322-352. <https://doi.org/10.1016/j.rhisph.2021.100394>

- Li, C., Hoffland, E., Kuyper, T.W., Yu, Y., Zhang, C., Li, H., Zhang, F., van der Werf, W., 2020. Syndromes of production in intercropping impact yield gains. *Nat. Plants* 6, 653–660. <https://doi.org/10.1038/s41477-020-0680-9>
- Li, L., Zhang, L., Zhang, F., 2013. Crop Mixtures and the Mechanisms of Overyielding. *Encycl. Biodivers. Second Ed.* 382–395. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-384719-5.00363-4>
- Li, Y.T., Hwang, S.G., Huang, Y.M., Huang, C.H., 2018. Effects of *Trichoderma asperellum* on nutrient uptake and Fusarium wilt of tomato. *Crop Prot.* 110, 275–282. <https://doi.org/10.1016/j.cropro.2017.03.021>
- Liu B., Zhang N., Zhao J., Chen S. (2018). Soil fertility enhances mycorrhizal fungal performance: A meta-analysis. *Soil Biology and Biochemistry*, 116, 388-396. DOI: 10.1016/j.soilbio.2017.10.023.
- Maitra, S., 2019. Potential of Intercropping System in Sustaining Crop Productivity. *Int. J. Agric. Environ. Biotechnol.* 12. <https://doi.org/10.30954/0974-1712.03.2019.7>
- Mihnea, N., Lupaşcu, G., 2018 *Current Aspects and Prospects in Plant Breeding* 66, 43–44.
- Moghbeli, T., Bolandnazar, S., Panahande, J., Raei, Y., 2019. Evaluation of yield and its components on onion and fenugreek intercropping ratios in different planting densities. *J. Clean. Prod.* 213, 634–641. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.12.138>
- Moral, R., Paredes, C., Bustamante, M.A., Marhuenda-Egea, F., Bernal, M.P., 2009. Utilisation of manure composts by high-value crops: Safety and environmental challenges. *Bioresour. Technol.* 100, 5454–5460. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2008.12.007>
- Nyawade, S.O., Karanja, N.N., Gachene, C.K.K., Gitari, H.I., Schulte-Geldermann, E., Parker, M., 2020. Optimizing soil nitrogen balance in a potato cropping system through legume intercropping. *Nutr. Cycl. Agroecosystems* 117, 43–59. <https://doi.org/10.1007/s10705-020-10054-0>
- Parniske, M., 2008. Arbuscular mycorrhiza: The mother of plant root endosymbioses. *Nat. Rev. Microbiol.* 6, 763–775. <https://doi.org/10.1038/nrmicro1987>
- Rad, S.V., Ali, S., Valadabadi, R., Pouryoucef, M., Saifzadeh, S., 2020. Quantitative and Qualitative Evaluation of Sorghum bicolor L. under Intercropping with Legumes and Different Weed Control Methods.
- Radin, A.M., Warman, P.R., 2011. Effect of municipal solidwaste compost and compost tea as fertility amendments on growth and tissue element concentration in container-grown tomato. *Commun. Soil Sci. Plant Anal.* 42, 1349–1362. <https://doi.org/10.1080/00103624.2011.571742>
- Raja, R., Nguyen, T.T., Vuong, V.L., Slaughter, D.C., Fennimore, S.A., 2020. RTD-SEPs: Real-time detection of stem emerging points and classification of crop-weed for robotic weed control in producing tomato. *Biosyst. Eng.* 195, 152–171.

<https://doi.org/10.1016/j.biosystemseng.2020.05.004>

- Riahi, A., Hdider, C., Sanaa, M., Ben, M., 2010. Effect of conventional and organic production systems on the yield and quality of field tomato cultivars grown in Tunisia 2275–2282. <https://doi.org/10.1002/jsfa.3720>
- Righini, H., Francioso, O., Di Foggia, M., Quintana, A.M., Roberti, R., 2021. Assessing the potential of the terrestrial cyanobacterium *anabaena minutissima* for controlling *botrytis cinerea* on tomato fruits. *Horticulturae* 7. <https://doi.org/10.3390/horticulturae7080210>
- Salgado, G.C., Ambrosano, E.J., Rossi, F., Otsuk, I.P., Ambrosano, G.M.B., Santana, C.A., Muraoka, T., Trivelin, P.C.O., 2021. Biological n fixation and n transfer in an intercropping system between legumes and organic cherry tomatoes in succession to green corn. *Agric.* 11. <https://doi.org/10.3390/agriculture11080690>
- Salgado, G.C., Ambrosano, E.J., Rossi, F., Otsuk, I.P., Trivelin, P.C.O., Muraoka, T., Ambrosano, G.M.B., Dias, F.L.F., Tavares, S., Melo, P.C.T. de, 2020. Nitrogen transfer from green manure to organic cherry tomato in a greenhouse intercropping system. *J. Plant Nutr.* 43, 1119–1135. <https://doi.org/10.1080/01904167.2020.1724304>
- Salim, M.M.R., Rashid, M.H., Hossain, M.M., Zakaria, M., 2020. Morphological characterization of tomato (*Solanum lycopersicum* L.) genotypes. *J. Saudi Soc. Agric. Sci.* 19, 233–240. <https://doi.org/10.1016/j.jssas.2018.11.001>
- Scheuerell, S., Mahaffee, W., 2002. Compost tea: Principles and prospects for plant disease control. *Compost Sci. Util.* 10, 313–338. <https://doi.org/10.1080/1065657X.2002.10702095>
- Scotti, R., Bonanomi, G., Scelza, R., Zoina, A., Rao, M.A., 2015. Organic amendments as sustainable tool to recovery fertility in intensive agricultural systems. *J. Soil Sci. Plant Nutr.* 15, 333–352. <https://doi.org/10.4067/s0718-95162015005000031>
- Son, D., Somda, I., Legreve, A., 2017. Pratiques phytosanitaires des producteurs de tomates du Burkina Faso et risques pour la santé et l' environnement. <https://doi.org/10.1051/cagri/2017010>
- Stagnari, F., Maggio, A., Galieni, A., Pisante, M., 2017. Multiple benefits of legumes for agriculture sustainability: an overview. *Chem. Biol. Technol. Agric.* 4, 1–13. <https://doi.org/10.1186/s40538-016-0085-1>
- Toni, H.C., Djossa, B.A., Ayenan, M.A.T., Teka, O., 2020. Tomato (*Solanum lycopersicum*) pollinators and their effect on fruit set and quality. *J. Hortic. Sci. Biotechnol.* 96, 1–13. <https://doi.org/10.1080/14620316.2020.1773937>
- Volpe, V., Chitarra, W., Cascone, P., Volpe, M.G., Bartolini, P., Moneti, G., Pieraccini, G., Di Serio, C., Maserti, B., Guerrieri, E., Balestrini, R., 2018. The Association With Two Different Arbuscular Mycorrhizal Fungi Differently Affects Water Stress Tolerance in Tomato. *Front. Plant Sci.* 9. <https://doi.org/10.3389/fpls.2018.01480>
- Wezel, A., Casagrande, M., Celette, F., Vian, J.F., Ferrer, A., Peigné, J., 2014. Agroecological practices for sustainable agriculture. A review. *Agron. Sustain. Dev.* 34, 1–20. <https://doi.org/10.1007/s13593-013-0180-7>
- Willey, R.W., Rao, M.R., 1980. a C O M P E T It Iv E R a T Io F O R Q U a N T If Y in G

16, 117–125.

Xu, X., Guo, H., Li, Y., Zheng, X., Huang, J., Li, Y., & Xu, X. (2020). Effects of compost leachate application on soil fertility and nutrient availability in an organic farming system. *Journal of Soils and Sediments*, 20(7), 2753-2762. DOI: 10.1007/s11368-020-02692-7

Zarei, E., Fathi, S.A.A., Hassanpour, M., Golizadeh, A., 2019. Assessment of intercropping tomato and sainfoin for the control of *Tuta absoluta* (Meyrick). *Crop Prot.* 120, 125–133. <https://doi.org/10.1016/j.cropro.2019.02.024>

Ziane, H., Meddad-Hamza, A., Beddiar, A., Gianinazzi, S., 2017. Effects of arbuscular mycorrhizal fungi and fertilization levels on industrial tomato growth and production. *Int. J. Agric. Biol.* 19, 341–347. <https://doi.org/10.17957/IJAB/15.0287>

Annexe

Tableau 1 : Analyse de variance de l'effet des différents traitements sur la hauteur de tige principale de la plante de tomate du site de L'INAT

	Df	F	Pr (>F)
Traitement	3	4.3286	0.008322 **

Tableau 2 : Analyse de variance de l'effet des différents traitements sur la hauteur de tige principale de la plante de tomate du site de ROSA

	Df	F	Pr (>F)
Traitement	4	6,9	5.251e-05 ***

Tableau 3 : Analyse de variance de l'effet des différents traitements sur le nombre de tiges secondaires par plante de tomate du site de l'INAT

	Df	F	Pr(>F)
Traitement	3	2.2596	0.09145

Tableau 4 : Analyse de variance de l'effet des différents traitements sur le nombre de tiges secondaires par plante de tomate du site de ROSA

	Df	F	Pr (>F)
Traitement	4	17.206	4.771e-11 ***

Tableau 5 : Analyse de variance de l'effet des différents traitements sur le nombre de feuilles par plante de tomate du site de l'INAT

	Df	F	Pr (>F)
Traitement	3	2.3175	0.08582

Tableau 6 : Analyse de variance de l'effet des différents traitements sur le nombre de feuilles par plante de tomate du site de ROSA

	Df	F	Pr (>F)
Traitement	4	14.517	1.303e-09 ***

Tableau 7 : Analyse de variance de l'effet des différents traitements sur le nombre de fleurs par bouquet par plante de tomate du site de l'INAT

	Df	F	Pr (>F)
Traitement	3	7.3548	0.0003206 ***

Tableau 8 : Analyse de variance de l'effet des différents traitements sur le nombre de fleurs par bouquet par plante de tomate du site de ROSA

	Df	F	Pr (>F)
Traitement	4	2.9458	0.02341 *

Tableau 9 : Analyse de variance de l'effet des différents traitements sur le nombre de bouquets par plante de tomate du site de l'INAT

	Df	F	Pr (>F)
Traitement	3	18.017	2.628e-08 ***

Tableau 10 : Analyse de variance de l'effet des différents traitements sur le nombre de bouquets par plante de tomate du site de ROSA

	Df	F	Pr (>F)
Traitement	4	12.029	3.443e-08 ***

Tableau 11 : Analyse de variance de l'effet des différents traitements sur le nombre de fruits par plante de tomate du site de l'INAT

	Df	F	Pr (>F)
Traitement	3	3.0973	0.03398 *

Tableau 12 : Analyse de variance de l'effet des différents traitements sur le nombre de fruits par plante de tomate du site de ROSA

	Df	F	Pr (>F)
Traitement	5	21.92	4.301e-15 ***

Tableau 13 : Analyse de variance de l'effet des différents traitements sur le rendement par plante de tomate du site de l'INAT

	Df	F	Pr (>F)
Traitement	3	23.285	1.468e-12 ***

Tableau 14 : Analyse de variance de l'effet des différents traitements sur le rendement par plante de tomate du site de ROSA

	Df	F	Pr (>F)
Traitement	4	1.604	0.1788

Tableau 15 : Analyse de variance de l'effet des différents traitements sur le taux de matière sèche des fruits de tomate du site de l'INAT

	Df	F	Pr (>F)
Traitement	3	11.318	7.231e-06 ***

Tableau 16 : Analyse de variance de l'effet des différents traitements sur le taux de matière sèche des fruits de tomate du site de ROSA

	Df	F	Pr (>F)
Traitement	4	11.172	2.427e-06 ***

Tableau 17 : Analyse de variance de l'effet des différents traitements sur le taux de brix des fruits de tomate du site de ROSA

	Df	F	Pr (>F)
Traitement	4	2.2823	0.07552 .

Tableau 18 : Analyse de variance de l'effet des différents traitements sur le diamètre des fruits de tomate du site de l'INAT

	Df	F	Pr (>F)
Traitement	3	8.4226	2.09e-05 ***

Tableau 19 : Analyse de variance de l'effet des différents traitements sur le diamètre des fruits de tomate du site de ROSA

	Df	F	Pr(>F)
Traitement	4	3.3402	0.01031 *

Tableau 20 : Analyse de variance de l'effet des différents traitements sur l'indice SPAD des plantes de tomate du site de l'INAT

	Df	F	Pr (>F)
Traitement	3	1228.1	2.2e-16 ***

Tableau 21 : Analyse de variance de l'effet des différents traitements sur l'indice SPAD des plantes de tomate du site de ROSA

	Df	F	Pr (>F)
Traitement	4	19.235	5.631e-09 ***

Tableau 22 : Analyse de variance de l'effet des différents traitements sur le taux d'azote dans les plantes de tomate du site de l'INAT

	Df	F	Pr (>F)
Traitement	3	132.62	7.132e-06 ***

Tableau 23 : Analyse de variance de l'effet des différents traitements sur le taux d'azote dans les plantes de tomate du site de ROSA

	Df	F	Pr (>F)
Traitement	4	9.4167	0.01508 *

Tableau 24 : Analyse de variance de l'effet des différents traitements sur le taux de potassium dans les plantes de tomate du site de l'INAT

	Df	F	Pr (>F)
Traitement	8	0.4624	0.7163

Tableau 25 : Analyse de variance de l'effet des différents traitements sur le taux de potassium dans les plantes de tomate du site de ROSA

	Df	F	Pr(>F)
Traitement	5	13.144	0.007296 **

Tableau 25 : Analyse de variance de l'effet des différents traitements sur le taux de d'azote dans le sol du site de l'INAT

	Df	F	Pr(>F)
Traitement	6	0.4783	0.7091

Tableau 26 : Analyse de variance de l'effet des différents traitements sur le taux de d'azote dans le sol du site de ROSA

	Df	F	Pr(>F)
Traitement	12	14.539	0.0001496 ***

Tableau 27 : Analyse de variance de l'effet des différents traitements sur le taux de calcium dans le sol du site de l'INAT

	Df	F	Pr (>F)
Traitement	6	3.4466	0.09209 .

Tableau 28 : Analyse de variance de l'effet des différents traitements sur le taux de calcium dans le sol du site de ROSA

	Df	F	Pr (>F)
Traitement	12	3.1073	0.05693 .

Tableau 29 : Analyse de variance de l'effet des différents traitements sur le taux de phosphore dans le sol du site de l'INAT

	Df	F	Pr (>F)
Traitement	6	2.052	0.2082

Tableau30 : Analyse de variance de l'effet des différents traitements sur le taux de phosphore dans le sol du site de ROSA

	Df	F	Pr (>F)
Traitement	12	6.0993	0.00645 **

Tableau 31: Analyse de variance de l'effet des différents traitements sur le taux de potassium dans le sol du site de l'INAT

	Df	F	Pr (>F)
Traitement	6	51.223	0.0001144 ***

Tableau32 : Analyse de variance de l'effet des différents traitements sur le taux de potassium dans le sol du site de ROSA

	Df	F	Pr (>F)
Traitement	12	4.6056	0.01745 *